

UNDP-a2i: Citizens' Awareness Survey on E-service and Service Simplification through the Digital Innovation Fair

জনগণের দোরগোড়ায় সেবা
Service @ Doorsteps

Internship Report

On

UNDP-a2i: Citizens' Awareness Survey on E-service and Service Simplification through the Digital Innovation Fair

(In Partial fulfillment of the requirement of Bachelor of Business Administration in Management Information Systems)

Submitted By:

Mohammad Rakibul Islam Bhuiyan

ID: 08-013

Batch: MIS 8th

Department of Management Information Systems

University of Dhaka

Submitted To:

Dr. Md. Hasibur Rashid

Professor

Department of Management Information Systems

Faculty of Business Studies

University of Dhaka

Date of Submission:

March 21, 2017

March 21, 2017

Dr. Md. Hasibur Rashid

Professor

Department of Management Information Systems

University Of Dhaka.

Subject: Submission of Internship Report on “**UNDP-a2i: Citizens' Awareness Survey on E-Service and Service Simplification through the Digital Innovation Fair**”.

Dear Sir,

I have completed my internship program from a2i (Access to Information) Program, Prime Minister's Office. I have completed my 45 days (January 1, 2017 – February 15, 2017) internship program at Monitoring and Evaluation department of a2i Program, PMO. It's my pleasure to submit the internship report on **UNDP-a2i: Citizens' Awareness Survey on E-service and Service Simplification through the Digital Innovation Fair**, after completion of my internship as the prerequisite for BBA degree. I have tried my level best to follow your guidelines in every aspect of preparing this report. This report will help us to understand Citizens' Awareness Survey on E-service and Service Simplification through the Digital Innovation Fair.

Therefore, I hope that this would meet the standard of your judgment. I profoundly contended for you for your kind supervision.

Sincerely yours

.....

Mohammad Rakibul Islam Bhuiyan

ID: 08-013

Batch: MIS 8th

Department of Management Information Systems

University of Dhaka

Declaration

I am, Mohammad Rakibul Islam Bhuiyan, hereby declare that the presented report of internship titled “UNDP-a2i: Citizens' Awareness Survey on E-service and Service Simplification through the Digital Innovation Fair” is prepared by myself after completion of 45 calendar days working on Access to Information (a2i) project in UNDP at Bangladesh Bureau of Statistics office. I also confirm that the report prepared only for my academic requirement, not for any other purpose. It has not been and will not be published anywhere else. It might not be used with the interest of opposite party of the organization. Every single liability of this report goes with the author of it. Accumulation of information, data analysis and the preparation of this report is the result of author's own effort.

.....

Mohammad Rakibul Islam Bhuiyan

ID: 08-013

Batch: MIS 8th

Department of Management Information Systems

University of Dhaka

Certificate of the supervisor

This is to certify that Mohammad Rakibul Islam Bhuiyan is a student of BBA, Dept. of Management Information Systems, ID 08-013, has done Internship under my supervision. It is a part of the fulfillment of the BBA program in Management Information Systems Department. The internship report titled “UNDP-a2i: Citizens' Awareness Survey on E-service and Service Simplification through the Digital Innovation Fair”, may be submitted for defense for the purpose of completing BBA internship program. I accept this report as a final internship report.

I wish affluence and prosperity in every aspect of his career.

.....

Dr. Md. Hasibur Rashid

Professor

Department of Management Information Systems

Faculty of Business Studies

University Of Dhaka.

Acknowledgement

At the very beginning, I would like to express my deepest gratitude to almighty ALLAH forgiving me the strength and the composure to finish this task within the scheduled time.

In conducting this report, I have received generous help from many persons, which I like to put on record here with deep gratitude and great pleasure. First and foremost, I am highly indebted to my internship supervisor **Dr. Md. Hasibur Rashid, Professor**, Department of Management Information Systems, Faculty of Business Studies, University of Dhaka, Bangladesh. He allowed me his precious time freely right from the very beginning of this internship work till the completion. His experienced knowledge and guidance, affectionate encouragement and critical suggestions provided me necessary help for the report and make the way for the meaningful ending of this report work in a planned time.

And obviously, I am thankful to all officials and officers of a2i (Access to Information) program at Bangladesh Bureau of Statistics under the supervision of UNDP and government a2i Program, PM's Office, UNDP Bangladesh and USAID, particularly head of the checking and assessment department of a2i Program, Mr. Dr. Ramiz Uddin; and Research and Documentation Expert of a2i Program, Mr. M. Mostafizur Rahman Khan, for giving me the chance to be an internee of a2i Program, Prime Minister's Office. I am similarly appreciative to all other teachers of my department, internee colleagues, classmates, and friends for their motivation as well as significant recommendation and co-operation along with the crucial suggestion.

Acronyms

A2i	Access to Information
ICT	Information Communication Technology
ICTD	Information Communication Technology for Development
NESS	National e-Service System
OSS	One Stop Service
PMO	Prime Minister's Office
PPP	Public Private Partnership
PPPP	Public-Private-Peoples' Partnership
TCV	Time, Cost and Visit
UDC	Union Digital Centre
UISC	Union Information Service Centre
UNDP	United Nation's Development Program
USAID	United States Agency for International Development

Executive summary

UNDP, the Government of Bangladesh and USAID embarked on the Access to Information (a2i) program to enhance service delivery with uncommon prominence on addressing the requirements of underserved groups. Access to Information (a2i) Moto is “Service @ Doorsteps” with the vision 2021 of establishing “Digital Bangladesh”. For simplifying all the services a2i is working from 2007 to present. It’s a project of Government of Bangladesh with the support of UNDP & USAID under the Prime Minister’s Office. From that point forward, Bangladesh has indicated astounding achievement in decreasing the time, cost and boundaries in getting to taxpayer-supported organizations. To reach the services at the doorsteps of general people, Government of Bangladesh launched different service centers those publication are provided by the DIF.

I have completed my internship under the Results Management (RM) Team especially Research and Documentation Team and sometime on Time-Cost-Visits (TCV) and some concept & study gain from Service Innovation Fund (SIF). In this office, there is an enjoyable environment to work together. In the time of intern, I worked on the different project of TCV such as BRTA survey and Digital Innovation Fair’17. I visited in Digital Innovation Fair’17 in three districts at firstly Manikganj, then visited Pirujpur and finally Barisal District. Different centers are playing a significant role to fulfill the vision of “Digital Bangladesh” in reality. The Digital Innovation Fair is the huge platform for knowing the services at doorsteps by way of arranging DIF program. From 2010 to till, Digital Innovation Fair is arranged by the every district authority and a2i (Access to Information) authority. Basically, every District Commissioner and a2i authority are arranged Digital Innovation Fair in every year. 64 districts have arranged this fair for making awareness survey so that every people can access and get services without losing time and cost. A2i (Access to Information) are providing 107 services that are provided by the different centers over the every district. This study was conducted to UNDP-a2i: Citizens' Awareness Survey on E-service and Service Simplification through the Digital Innovation Fair. Digital Innovation Fair in a platform for an opportunity to get public and private services at the door steps. The study is made to access the current status of Digital Innovation Fair 2017 in the Manikganj, Pirujpur and Barisal district. The study recommends the District Commissioner for increasing their activities so that general people can easily access and get their governmental services

Table of Content

Declaration.....	ii
Certificate of the supervisor.....	iii
Acknowledgement.....	iv
Executive summary.....	vi
Chapter: 1 Introduction	1
1.1 Background of the Study.....	2
1.2 Rationale of the Study.....	3
1.3 Objectives of the Study	3
1.4 Scope of the Study.....	4
1.5 Methodology of the Study	4
1.6 Data Collection Areas	5
1.7 Limitations of the Study.....	7
Chapter 2: Description of the Organization	8
2.1 Description of the Organization.....	9
2.1.1 UNDP in Bangladesh.....	9
2.2 a2i (Access to Information) Program, Prime Minister’s Office:.....	11
2.2.1Strategy (EEE) of Access to Information (a2i)	13
2.3 Objectives of a2i Program, PMO.....	13
2.4 Roles and responsibilities of a2i.....	15
2.5 Major Projects Outcome.....	17
2.5.1 Component 1: Expanding Range of Accessible Services for the Underserved Communities.....	18
2.5.1.1 4.5 million Citizens are getting services from the UISC	18
2.5.1.2 40,000 female workers migration registered for overseas jobs.....	18

2.5.1.3 Underserved 1.4 million citizens registered for plantation worker migration in Malaysia	18
2.5.1.4 25,000 websites for all offices of the government.....	19
2.5.2.3 Beginning of a network of Innovators: the Innovation Forum.....	19
2.5.2.4 District Level Digital Innovation Fair	19
2.5.3 Component 3: Promoting Enabling Environment.....	19
2.5.3.1 Introducing Google Street View in the country	19
2.5.3.2 Inauguration of Teacher’s Portal	20
2.5.3.3 Amendments on Secretarial Instructions.....	20
2.5.3.4 Roundtable on e-Indices	20
2.5.4 Component 4: Promoting innovation	20
2.5.4.1 Service Innovation Fund	20
2.5.4.2 Electronic Financial Inclusion.....	21
2.6 Service Decentralization:	21
2.7 Lack of incentive and motivation	22
2.8 Awareness Raising:	23
Chapter3: Literature Review	24
Chapter: 4 Description of Internship Job	28
4.0 Learning’s and Experiences from internship at Access to Information (a2i).....	29
4.1 Learning’s and Experiences from TCV	29
4.1.1 TCV	29
4.1.2 The way of TCV Study Working	29
4.2 Work with TCV team on several projects	30
4.2.1 TCV+ analysis on Quality seed production and preservation	30
4.2.2 Contact with some officers for beneficiary list	30
4.3.1A TCV+ analysis on E-Purjee	31
4.3.4 A TCV+ analysis on Online University/Medical Admission	31

4.5 Research and Documentation of RM	31
4.5.1 Research and Documentation.....	31
4.5.2 Learning’s from Research and Documentation	32
4.6 Service Innovation Fund (SIF).....	33
4.6.1 Learning’s from SIF	33
Chapter 5: Analysis of Data	34
5.1 Basic information of Respondents.....	35
5.1.1 Age Group	35
5.1.2 Educational Qualification	35
5.1.3 Occupational Status in Open Government Data Survey.....	36
5.1.4 Required time for getting information and receiving service	36
5.1.5 Cost for getting information and receiving services	38
5.1.6 Types of problem faced by the respondents	39
Chapter: 6 Conclusions and Recommendations	40
Conclusion	41
Recommendations	42
References:	43
Appendix: A	46
Questionnaire	46
Appendix B: Certificate	61
Appendix C: Activity Log:	62

Table of Figure:

<i>Figure 1: Respondent's age Group</i>	35
<i>Figure 2: Educational Qualification</i>	35
<i>Figure 3: Occupation of Respondents</i>	36
<i>Figure 4: Required time (in hour) for getting information and receiving services from digital centers</i>	37
<i>Figure 5: Cost for receiving services</i>	38
<i>Figure 6: Types of problem faced by the respondents</i>	39

Chapter: 1

Introduction

1.1 Background of the Study

Access to Information (a2i) Program is an UNDP and USAID supported project (program) having its office at the Prime Ministers' Office. The overall objective of the project is to provide support in building a digital nation through delivering services at the citizen's doorsteps. The program aims to improve quality, widen access, and decentralize delivery of public services to ensure responsiveness and transparency. The solutions offered by the project are: Introduction of m/e-services, Capacity Development of Service Providers, Promoting Innovation in Public Service Delivery, and creating an enabling environment for e/m-services delivery (Rahman, 2016).

The UNDP-supported Access to Information (a2i) Program started in 2007. The program, implemented by the Prime Minister's Office, heralded a mindset change within Government to embrace ICTs as a powerful enabler for the nation's socio-economic transformation. The time-frame of the project's first phase was 2006 – 2011. Access to Information (II) Program, aiming at e-service delivery for transparency and responsiveness, is the new and improved version of the program. Similar to the first phase, the new project is being implemented by the Prime Minister's Office (PMO) to drive innovation in service delivery. At the same time, since the project is facilitating implementation of e-services across various Ministries, directorates and in field administration, it is working closely with the Cabinet Division (a2i, 2016). A2i project will be terminated within June 2018. Using Facebook in public activities, 'Innovation Practices for Public Services' has become a supportive power. Facebook is playing positive role in saving time of the citizen, cost and visit in receiving public services.

The major implications of a2i program can be seen in rural and urban areas. And that is why the government has launched the different centers and arranging Digital Innovation Fair for the ultimate goal of digitalization. General person can easily know about their privileged services through Digital Innovation Fair. It creates the awareness about the services simplification to doorsteps level. It is not yet realized whether Bangladesh is really being digitalized and the vision is getting achieved or not. This issue is the major concern of this study. This study is intended to find out the effectiveness of the Digital Innovation Fair for the broader objective of digital Bangladesh.

1.2 Rationale of the Study

These several approaches taken by a2i Program, PMO have motivated to explore if the “vision to digitalize Bangladesh” is really getting achieved. In addition, how people are being benefitted from this approach is also a matter of investigation. As UNDP and USAID are funding massive amount in this program, it is to explore whether those funds are really used in an effective manner. As the major objective of a2i program is to facilitate the digitalization process in every activities of government and non-government in providing information to citizen. Access to information program also aims to make employment to the unemployed village people. Hence, it is worth to investigate the general effectiveness of this program and arrive in a conclusion whether we are really getting digitalized or whether the vision to digitalize Bangladesh is getting true, or not. The true contribution of this study can be realized from analyzing the effective way of providing awareness through Digital Innovation Fair of Bangladesh and decide whether we are really being digitalized in respect of delivering e-services to citizens of all classes. . ‘Digital Innovation Fair’ are being organized every year at all divisions and districts with the assistance of a2i. In addition to building bridge between the service providers and service receivers as well as introducing people with digital services through organizing this fair, opportunities have been created to engage the creative power of the youth in building Digital Bangladesh.

1.3 Objectives of the Study

The major objectives of this report are as follows:

- ❖ Assessing the Citizens Awareness Survey on E-service and Service Simplification through the Digital Innovation Fair.
- ❖ Evaluating the overall performance of Digital Innovation Fair for making innovation activity to see how far the digitalization is made possible.
- ❖ Analyzing the satisfaction level of a2i services that are provided by diverse centers.

This study tries to depict the effectiveness of a2i program in delivering the e-services related publication and assessment through Digital Innovation Fair considering every district of Bangladesh, which is a major publication and judgment project of a2i program.

1.4 Scope of the Study

As there are several projects of a2i program such as introducing m/e-services, providing capacity development services, promoting innovation in public services delivery, and creating an enabling environment for e/m-services delivery. Hence, analyzing all the solutions provided by a2i program shall be constrained by both time and cost. That is why, this study is only considering the m/e services delivery which is enabled by different centers through Digital Innovation Fair way over 64 districts of Bangladesh. In addition to that, this study will demonstrate the effectiveness of some implemented e-services in Bangladesh. In addition to building bridge between the service providers and service receivers as well as introducing people with digital services through organizing this fair, opportunities have been created to engage the creative power of the youth in building Digital Bangladesh.

1.5 Methodology of the Study

The report is prepared with the help of several reports of a2i Program. This study deals with 3 districts (Manikganj, Pirujpur and Barisal) out of 64 districts. All the data and the interviewed responses were collected from a2i program and I had given access to all the data I needed to prepare this report. In-depth interview, face to face interview, phone interview, questionnaire are applied for this study. This study is a result of complete structured and semi-structured questionnaire containing both open-ended and closed-ended questions. For better understanding, an interview was conducted with the project focal and service provider regarding the present situation of three districts.

The secondary data were collected from other sectors of research from scholarly journals and the reports of a2i program. Both quantitative and qualitative data were collected. The data were then entered, processed and analyzed on the basis of their composition and characteristics through using the statistical software SPSS.

Method	Target group	Number
1. Survey	1.DIF'2017 at Inside and Outside	75
2. In depth interview	Additional Deputy Commissioners	3
	Upazila Nirbahi Officers(ICT)	3
3. Semi-Structured Interview	Open Government Data Survey on Diverse Occupations.	14

1.6 Data Collection Areas

At the internship period, I had visited three districts for the data collection for their research purposes. The experience of those districts are described below:

Manikganj

A three-day Digital Innovation Fair-2017 was inaugurated on Thursday to Saturday (19th January to 21th January, 2017) on Manikganj Government High School Play Ground under the auspices of Manikganj district administration. Sources concerned said the fair is aimed at popularizing information and communication technology (ICT) related activities among the people from all sections of society to help materialize the dream of building a digital Bangladesh as per the Vision-2021. State Minister for Health and Family Welfare Zahid Malek inaugurated the fair as chief guest. Deputy Commissioner (DC) Rashida Ferdouse presided over the function. A colorful rally was brought out in the district town on the occasion. All district level government offices, schools and colleges are taking part in the fair to disseminate ideas to the learners about lap top, projector for holding multimedia class room and contents prepared by the teachers. A total of 73 stalls were

set up in the fair. Different program were arranged by district administration such as Quiz competitions, general knowledge, debate, innovative idea. Every student of the school, college participated in this gorgeous program. Basically, it successfully operated and controlled by the Manikjang authority to fulfill the vision of the digital Bangladesh. They were focusing on governmental successful activities and making a huge publication through Digital Innovation Fair for making awareness among common people so that they can easily access and get simplification services without hesitation.

PIROJPUR: Three days-long Digital Innovation Fair began from 25th February to 27th February 2017 this morning at Town Club Premises in the town. District administration arranged the fair with a view to reaching the services to the door steps of the people quickly through using Information and Communication Technology (ICT). In this connection, a colorful procession was brought out from central Shahid Minar and ended at Town Club premises after parading main roads in the town. Government officials, civil society organization's leaders, NGO activists, students from different academic institutions took part in the procession.

In the inaugural session, a discussion meeting was held at the fair premises with Additional Deputy Commissioner (general) Kazi Tofail Hossain in the chair while deputy commission (DC) Md Khairul Alam Sheikh attended as chief guest Among others, Assistant Superintendent of Police (ASP) Moinul Hasan, Civil Surgeon Dr Muhammad Fakrul Alam, Principal of Aftab Uddin collage Sahdeb Chandra Paul, District Primary Education Officer Md Abdul Latif Majumder, District Woman Affairs Officer Salma Jahan, and Freedom Fighter Goutam Chowdhury spoke in the connection. Govt offices, NGOs, private ICT related business farms, different academic institutions, and innovative private entrepreneurs participated in the fair. Every student of the school, college participated in this gorgeous program. Basically, it successfully operated and controlled by the Manikjang authority to fulfill the vision of the digital Bangladesh. They were focusing on governmental successful activities and making a huge publication through Digital Innovation Fair for making awareness among common people. . A total of 30 Stalls have been set up in the fair which will remain open for all from 3pm till 9pm every day.

Barisal:

A three-day long 'Digital Innovation Fair' began on Monday at Ashwini Kumar Hall in the city from 28th February to 2th March 2017. The fair aimed to 'reach the necessary services at the doorsteps of people' for creating accountability, transparency and preventing irregularities and corruptions.

The fair has been arranged by Barisal district administration under the 'access to information (A2I) programme of the Prime Minister's office. Director General of A2I programme Dr Mahmudur Rahman inaugurated the fair as chief guest. Total 34 stalls including administration, local government institutions, different government and non-government organizations of public service providers including environment, communications, passport, agriculture, forest, fishery, livestock, engineering, health, family planning, education, taxes and revenue, participating in the fair presenting their digital innovations in respective service sectors.

A discussion meeting held at the same venue presided over by Deputy Commissioner of Barisal Dr Gazi Md Saifuzzaman that was addressed among others by chairman, Barisal Education Board Prof. Ziaul Huq and additional deputy commissioner of Barisal Abul Kalam Azad. The chief guest of the programme said that the vision of "Digital Bangladesh" is unique as it proposes ICTs as a pro-poor tool. The digital innovation fair arranged to execute plan and coordinate the ongoing and future activities across various ministries and agencies of the government. The fair aims to utilize ICTs as a tool to make government services hassle-free, faster & cheaper, the participants, discussants said there is no alternative to adopt digitization procedures to reach the services at the doorsteps of the mass people. Introducing and using digital methods will create accountability, transparency and prevent gross irregularities and corruption in public as well as private service sectors, they added. However practicing and building digitization mainly depends on the mindsets and initiatives of public servants and public sectors, they observed.

1.7 Limitations of the Study

- ❖ There was lack of time to conduct the study.
- ❖ As this study is only depending on secondary, this is the major limitation of this study.
- ❖ The study had to depend on the data provided by a2i. So the data reliability cannot be ensured.
- ❖ In-depth interview are taking few numbers.
- ❖ The geographical area is far from Dhaka and this reason, it is very difficult to reach there.

Chapter 2: Description of the Organization

জনগণের দোরগোড়ায় সেবা
Service @ Doorsteps

2.1 Description of the Organization

This chapter will work like a snapshot of a2i program, prime minister's office, whereas an introduction about that organization is provided through its historical background, visions, objectives, commitments to the users, services, purposes, publications, technical resources and organizational structures. A fundamental government responsibility is providing information and services aimed at improving the social and economic welfare of citizens. In Bangladesh, as in many developing countries, widespread manual processes, resistance to change by civil service and over-centralization frustrate citizens in their attempts to avail of government information and services. Opaqueness in service delivery increases the scope for rent-seeking (Rahman, 2016).

Bangladesh has been on the cusp of a digital revolution ever since the current government set its sights to realizing the vision of a 'Digital Bangladesh'. The vision envisages a socioeconomic transformation process, improvement of service delivery to the underserved citizens including the poor, ethnic minorities, persons with disabilities, and very importantly, women. The Access to Information (a2i) Program, supported by the United Nations Development Program (UNDP) and the United States Agency for International Development (USAID), and spearheaded by the Prime Minister's Office, stands at the forefront of building a digital nation. Their agenda – take public services all the way to every doorstep within the country. To materialize this vision, a2i used service innovation as an entry point and ICTs as an enabler to ignite major improvements in public service delivery, both in terms of its management and delivery.

2.1.1 UNDP in Bangladesh

2006-2011 was approved by the UNDP Executive Board in June 2005 and a Country Program Action Plan was then prepared and signed with the government in September 2006.¹ below are the five key areas of intervention in which UNDP would make its development contribution.

- Economic growth and poverty alleviation
- Democratic governance and human rights
- Reduction of social and economic vulnerability
- Sustainable environment and energy management

- Promoting gender equality and the advancement of women

Although the program covers all of the main focus areas of UNDP, the Country Program Document noted that issues of democratic governance would receive priority attention. However in terms of resource allocation, the area of achieving the Millennium Development Goals (MDGs) and reducing poverty received the largest share of resources, representing 40 percent of the total as compared to 25 percent for the area of fostering democratic governance (Fukuda-Parr, 2010).

Figure: Bangladesh Perspective of UNDP Purposes

Over the period 2006 to 2010 UNDP delivered approximately US\$ 320 million. The country office was also very successful in mobilizing resources; approximately US\$ 250 million over the five-year period being examined.

Following its design in late 2004 - early 2005 the country program evolved significantly. The Country Program Document and Country Program. Action Plan set out 13 and 12 outcomes respectively but in 2008 a decision was made to reduce the number to nine. Country office staff stated that this was based on the need to remove some areas where no progress had been made and to adjust the program to the new UNDP corporate strategic plan.

Most important, the implementation of the country program covered a period of political uncertainty under successive caretaker governments (that lasted from 2006-2008). This led to disruptions in UNDP work and consequently affected its development contribution. During the program period, UNDP also had to respond to the key events not envisaged when the program was formulated. Core UNDP activities by each program theme are described below.

2.2 a2i (Access to Information) Program, Prime Minister's Office:

The Access to Information (A2I) Program primarily focuses on:

- Making government services cheaper, hassle-free and responsive to the citizenry; and,
- Bringing services 'at the citizens' door-step's through increasing efficiency, accountability, transparency and predictability
- By leveraging the flexibility and ubiquity of indigenous information and communication technologies (ICTs).

Moreover, 4,500+ ICT-empowered service delivery outlets are operating in rural local government institutions with financing from the government, private sector and local entrepreneurs, thus following a PPP model. A typical citizen walks 3 km to the nearby Union Digital Centre (UDC) saving time, money and harassment of going to the district HQ 35 km away. With a2i's support, many ministries of the government have redesigned their services to make them 'e-deliverable' through these centers

The UDCs are today working as self-independent micro-enterprises paving a gateway for the traditionally excluded from participating in market opportunities to availing of healthcare and other livelihood related information and services. Again, effective business models are in the process of development for the UDCs. Currently, every month, more than 4.5 million underserved citizens receive more than 60 e-Services (including birth and death registration, mobile banking, health consultations, exam results, etc.) from 5,300 digital centers at upazila, pourosova, and city levels (popularly known as UDC, PDC, CDC).³ Given the level of success in bringing services at the citizen's doorsteps that resulted in a2i receiving WSIS award (by the International Telecommunication Union in Geneva, Switzerland) in 2014.

The government has set up centers similar to these entrepreneur-led digital centers in all 64 Deputy Commissioners' offices (district headquarters), which is the focal point in public administration. These one-stop district e-service centers (DESCs) have consolidated a slogan that has driven a lot of the service process simplification work in recent times: "Citizens need NOT go to the services because services will come to them."⁴ Following the widespread success of the 'Quick Wins' initiatives, a2i launched the Service Innovation Fund(SIF) in March 2013 with the objective to provide seed funding to pioneering and creative innovations which cater to delivering public services in less time, fewer costs and fewer visits and to scale up the operations of small to medium initiatives working to find creative 6 Apart from funding, a2i has brought innovators into limelight through a series of expositions called the Digital Innovation Fair which are organized at all districts in Bangladesh and where the best local innovations are recognized through Innovation Awards to innovators.

2.2.1 Strategy (EEE) of Access to Information (a2i)

For reaching on target the a2i has some strategy which also known as EEE. By these EEE a2i is trying to reach on target-

- Empower civil servants with the tools, expertise, knowledge and resources they need for experimenting and innovating citizen-centric solutions to public service challenges
- Establish both physical and online one-stop access points that scale innovative services and make them available to citizens easily, reliably and in an affordable manner
- Encourage and support non-government actors, including small entrepreneurs, teachers and the youth, to partner with government actors.

2.3 Objectives of a2i Program, PMO

The objective of the project is to increase transparency, improve governance, and reduce the time, difficulty and costs of obtaining government services for under-served communities of Bangladesh (a2i, 2017) [Online].

This is to be achieved by:

- a. Strengthening existing e-services and launching a second generation of integrated, inter-operable e-government applications
- b. Sensitizing government officials, training service providers and expanding digital literacy among the general public.
- c. Forging strong policy and strategy links to ensure implementation of needed legal and regulatory changes in support of the project.
- d. Promoting innovation in the delivery of e-services.

a2i has initiated capacity development activities to prepare the service providers that include all levels of government officers, over 1000 Innovation Teams with over 6000 Innovation Team members, public representatives and private entrepreneurs with a view to facilitate better service delivery to citizens. Strengthening training institutions through partnerships recognizing mutual drive for enhancing knowledge and skills of civil servants, coupled with e-learning and online platforms for problem solution are few of the strategic approaches in this regard. MoUs have been signed with leading private sector training institutions and also international training institutions, like the e-Government Leadership Centre (eGL) of Singapore. As a result of these actions, a2i has launched the first-ever e-learning system for public sector training institutions in Bangladesh (Bhatti & Others, 2004).

The People's Republic of Governments go online in order to make public institutions transparent and responsive to citizenry's demand for information and services as we have seen in countries like Singapore. In Bangladesh, prior to 2008, extremely few of the 25,000 government offices had web presence. The a2i program then developed and implemented National Portal Framework to address the multitude of problems. The NPF is an engine for designing public sector web portals, conforming to certain set guidelines for both content and visual alignment. At the dawn of 2013, at least one officer in each of the 25,000 government and local government offices had acquired the technical skills required in keeping the web contents of the portals updated, thus, eliminating the dependence on external technical vendors.⁹ After months of effort from all these officers, the National Information Portal (the largest of its kind in the world) has been developed bringing 42,000 government offices under one umbrella and providing access to over 2 million updated content.¹⁰ In very little time, this portal was generating over 65 million hits per month and got the WSIS award from ITU in the category of access to information and knowledge.

Governments go online in order to make public institutions transparent and responsive to citizenry's demand for information and services as we have seen in countries like Singapore. In Bangladesh, prior to 2008, extremely few of the 25,000 government offices had web presence. The a2i program then developed and implemented National Portal Framework to address the multitude of problems. The NPF is an engine for designing public sector web portals, conforming to certain set guidelines for both content and visual alignment. At the dawn of 2013, at least one officer in each of the 25,000 government and local government offices thus, eliminating the dependence on external technical vendors.⁹ After months of effort from all these officers, the National Information Portal (the largest of its kind in the world) has been developed bringing 42,000 government offices under one umbrella and providing access to over 2 million updated content.¹⁰ In very little time, this portal was generating over 65 million hits per month and got the WSIS award from ITU in the category of access to information and knowledge.

2.4 Roles and responsibilities of a2i

The Program is a partnership between the Government of Bangladesh (GoB) and UNDP. The Prime Minister's Office (PMO) on behalf of the GoB is implementing the Program under the National Execution/Implementation Modality. UNDP acts as the administrator of the Program on behalf of the development partners. That role also includes providing technical inputs and guidance on international best practice, as well as a 'trouble-shooting' capacity to resolve implementation bottlenecks and providing checks and balances as part of a regular review and oversight process.

UNDP is responsible for development partner coordination, administration of the resources allocated by development partners, and project assurance. Resource mobilization is a joint responsibility between the GoB and UNDP. UNDP provides services at the request of the implementing partner, under the arrangement of Direct Country Office Support (DCOS), to administer large-scale procurement and recruitment within the framework as needed. UNDP may call upon other specialized UN agencies for additional support where necessary. UNDP appointed a Program Advisor and sufficient support staff to ensure timely and adequate backstopping to the project

A2i has seven teams for running the programme. The Project Manager of A2i is Anir Chowdhury. As the leader of a2i, he ensures the implementation of the government's digital Bangladesh agenda. The different teams perform different works. Although they perform different works but there is deep relation within every team and every work. Now all the teams of a2i are given bellow.

Figure: Teams of a2i

The PMO manages the Program activities in accordance with UNDP's National Execution (NEX)/National Implementation Modality (NIM) guidelines in a manner consistent with the GoB's and UNDP's policies and procedures. The PMO will assume overall responsibility for management and implementation as well as sustainability of the Program results, through the National Project Director (NPD) and the Project Steering Committee.

The PMO appointed the National Project Director and provides all reasonable facilities and opportunities to the NPD so that s/he can carry out his/her responsibilities in most effective manner. The PMO also ensures that other initiatives and projects undertaken by government agencies in the general area of 'ICT for Development' are fully coordinated with this Program to ensure best results. The Cabinet Division appointed a Joint Project Director (e-service) for smooth implementation of the project tasks that are related with the division and agreed in the annual work plan for implementation by the CD. The PMO will appoint a Joint Project Director (Innovation), if needed (Hasan, 2016).

2.5 Major Projects Outcome

As a2i program focuses on some specific areas for digitalization. The projects are categorized in terms of four components. The implementation and outcome of the projects are described in terms of those four components (Harris, et al., 2015). Those are specified below:

Figure: Significant Project Outcome [Online]

2.5.1 Component 1: Expanding Range of Accessible Services for the Underserved Communities

2.5.1.1 4.5 million Citizens are getting services from the UISC

The project has facilitated the establishment of Union Information and Service centers at 4,516 Union Parishads of the country to increase the depth and breadth of services provided to the underserved citizen. The UISCs are playing a vital role to deliver services are citizen's doorsteps.

Currently, the UISCs are providing services i.e., mobile banking, life insurance, electricity bill payment, birth and death registration; selling different government forms and circulating government notice, providing results of public information, admission process and other livelihoods information etc.

2.5.1.2 40,000 female workers migration registered for overseas jobs

Migrant workers are living with a great vulnerability to exploitation in the host countries. One of the key reasons behind the fact is lack of knowledge behind the negotiation with both the recruiter and the perspective employers. To eradicate the unscrupulous activities of the recruiting agencies, the Bangladesh Bureau of Manpower Employment and Training (BMET) started the process of G2G migration. The job seekers registration was done from the UISCs, CISCs and PISCs of the country. A2I was responsible for the coordination, monitoring and implementation of the process. This year, 40,000 female workers registered for the following countries: Hong Kong, Singapore, Jordan and other countries of the Middle East. The working sectors are: housekeepers, garments, nurse, cleaners, factory workers, agricultural workers etc.

2.5.1.3 Underserved 1.4 million citizens registered for plantation worker migration in Malaysia

Malaysia started recruitment of Bangladeshi workers in 2006 after 10 years of suspension. During caretaker government in 2007 and 2008, around 4, 04,963 workers were employed in Malaysia but in an unplanned way within a very short time. On 26 November 2012, the procedure of workers recruitment under G2G mechanism received renewed attention from all stakeholders. The

agreement between the governments of Bangladesh and Malaysia is the first of its kind which formally seeks to promote movement of citizens between the two countries.

2.5.1.4 25,000 websites for all offices of the government

Millions of citizens now have access to authentic government information through the 25,000 websites for all offices of the government and local government – these are all available from one web address of the government for the first time.

2.5.2.3 Beginning of a network of Innovators: the Innovation Forum

To improve the overall width and breadth of public service delivery, Access to Information Program initiated the process of developing an Innovation Forum. The ‘Innovation Forums’ will include all the Chief Innovation Officers (CIOs) and Chief Officers (IOs) working the government and the Chief Technical Officers (CTOs) working in the private sector. Besides, the previous e-Governance Focal Point programme was replaced with a more formal Chief Innovation Officer (CIO) programme endorsed by the Cabinet Division.

2.5.2.4 District Level Digital Innovation Fair

After the grand success of the National Innovation Fair in increasing public awareness and generating demand for improved services, there was a demand for arranging such events at Divisional level. In the year 2012, district level Digital Innovation Fair was arranged at 50 districts of the country. The process has been re-initiated in 2013. On 28 March 2013, the Digital Innovation Fair was arranged in Bogra district. It is being expected that local level Digital Innovation Fairs will be arranged at all the districts of the country by January 2017.

2.5.3 Component 3: Promoting Enabling Environment

2.5.3.1 Introducing Google Street View in the country

With support from A2I, the Hon’ble Communication Minister has inaugurated Google Street View in the country on 09 March 2013 at Pan Pacific Sonargaon Hotel. With this, the positive image of the county will be viewed by the world. People, both local and global, will experience Bangladesh in a new way.

2.5.3.2 Inauguration of Teacher's Portal

On May 2013, the Hon'ble Education Minister Mr. Nurul Islam Nahid inaugurated the teacher's portal. Currently, 21,000 secondary education teachers are using the portal and sharing their content.

2.5.3.3 Amendments on Secretarial Instructions

With the catalytic support from the Access to Information Program, the Secretarial Instruction 2008 was amended. From now on, all the official activities of the government including electronic noting, filing and signatures can be done electronically. To ensure better citizen services ICT means like e-mail, website, video conference, use of audio-visuals, voice SMS will be used. Government officials can work and process files during leave or when they are out of station. Besides, the electronic HR management system will be adopted by the government.

2.5.3.4 Roundtable on e-Indices

Several global indices are used to understand the overall e-readiness of the country to measure the progress towards the information society. Recent ICT4D efforts of Bangladesh have not yet been properly recognized in those indices; hence, the country is left behind in the global ranking. A2I has organized a Roundtable to discuss its initial findings of the report, titled, "Global e-Indices' Rankings and Bangladesh: A Citizen's Perspective," with a range of stakeholders and partners.

2.5.4 Component 4: Promoting innovation

2.5.4.1 Service Innovation Fund

The Service Innovation Fund was officially launched on 28 March 2013 by the Hon'ble Finance Minister at the Prime Minister's Office. In addition to government organizations, civil society, private sector organizations, research and academic institutions and individuals can apply for grants to improve public service delivery using ICTs. To ensure the access for the marginal and underprivileged masses to different public and private services, A2I initiated the idea of "Service

Innovation Fund” to provide funding for the innovations that can make a difference to the lives of the people of this country. The Service Innovation fund aims to provide the initial investment to facilitate public sector innovation by government agencies along with researchers, development practitioners, private sector and individuals.

2.5.4.2 Electronic Financial Inclusion

The project is developing an electronic Financial Inclusion platform for the unbanked population. The project is working with Bangladesh Bank, Banking Division, and public and private sector banks, telecommunication operators, regulators and other stakeholders to formulate the necessary guidelines and technologies for electronic financial inclusion.

2.6 Service Decentralization:

6 million e-services are delivered on average per month to citizens from rural and remote regions through 407 City Corporation Digital Centers, 321 Pourashavas Digital Centers and 4,547 Union Digital Centers (UDCs). The centers provide 102 types of services (38 government and 64 commercial). Since their inception, the Digital Centers have delivered 216 million services. The Centers serve 4.5 million beneficiaries on average per month. More than 25,000 websites of various unions, upazila’s (sub-division), districts, divisions, directorates, departments and ministries connected through the National Web Portal. The portal contains information of 43,000+ government offices, 2,100,000+ content and generates 90 million+ hits per month.

Commissioner’s offices, and 7 Divisional Commissioner’s offices. Digital Mobile Court System (www.ecourt.gov.bd) has been initiated with the aim to modernize the activities of the courts. Executive Magistrates can perform all of their activities such as submission of complaints, preparation of seizure list, framing charges, recording statements and order etc. easily and faster through online and if necessary through offline with this system.

Oversight of the Program is provided by a Program Steering Committee (PSC) also known as Program Board (PB), which is the group responsible for making by consensus management decisions for the Program when the Project Coordinator, including approval of project plans and revisions, requires guidance. The PSC/PB meets at least once per year, and its decisions ensures best value for money, fairness, integrity, transparency and effective international competition.

The PSC/PB comprises of the following three roles:

Executive: Prime Minister's Office/Cabinet Division;

Senior Supplier: UNDP and co-funding development partners;

Senior Beneficiary: Government of Bangladesh and CSO representative

The Program Steering Committee (PSC) includes members from Prime Minister's Office, Cabinet Division, Finance Division (Ministry of Finance), IMED, ERD, Planning Commission, Ministry of Post and Telecommunication, Ministry of Information and Communication, Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Local Government Division, Bangladesh Computer Council, UNDP Bangladesh and other co-funding development partners.

For ensuring smooth operation of the Program, a Project Implementation Committee (PIC) is constituted. The PIC confirms seamless implementation of the project and sits at least once in every six months. In case of problem in implementation, the PIC raises the issues before the Steering Committee for resolving the same. The PIC includes members from Prime Minister's Office, Cabinet Division, Finance Division (Ministry of Finance), IMED, ERD, Planning Commission, Ministry of Post and Telecommunication, Ministry of Information and Communication, Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Local Government Division, Bangladesh Computer Council, UNDP Bangladesh and other and co-funding development partners and from other institutions as deemed appropriate.

2.7 Lack of incentive and motivation

The other related challenge is the lack of motivation and incentives for improving the quality of services. The absence of a central agency to translate the vision of improving service delivery into needed on-the-ground changes and to promote and incentivize innovation. The absence of a system to monitor service performance, especially at the sub-regional level, also discourages efforts to improve service quality and perpetuates the status-quo. Despite initiatives to introduce tools such as the 'Citizen Charter' absence of mechanisms to objectively monitor some of the basic parameters such as speed and efficiency of service, has failed to produce on-the-ground change (Segul, 2016).

Experience around the world has shown that, if used correctly, information and communication technology (ICT) can be a powerful tool to empowering populations by reducing costs, corruption and inefficiencies, improving quality, transparency and promoting access to government services. Transparency is enhanced, as processes are re-engineered to be “e-deliverable”. Electronic services (“e-services”) can bring delivery closer to citizens so less money is spent on transportation and less time is spent waiting in lines. Transparency makes management and delivery processes more straightforward resulting in less reliance on rent-seeking middlemen. Rural e-Commerce activities have started through 5275 Digital Centers established throughout the country. Various electronic goods, books, CD, dress, gift items, jewelry, shoes, utensils, e-ticket and less available items can be purchased through Digital Centres in marginalized areas. It is saving time, labor and cost largely for the people living in remote areas to avail services of urban cities. On the other hand, Digital Centres are helping in creating an alternative virtual market for the goods and services produced in the marginalized or rural areas. 300 Digital Centres are involved in rural e-Commerce and goods worth BDT 2.4 million have been sold within last 6 months. An e-commerce platform named ‘ejoyeta.com’ has been developed with goods produced by small-scale women entrepreneurs with the assistance of Service Innovation Fund (SIF). 5,000 women entrepreneurs of Digital Centers are involved with this virtual shop.

2.8 Awareness Raising:

Using Facebook in public activities, ‘Innovation Practices for Public Services’ has become a supportive power. Facebook is playing positive role in saving time of the citizen, cost and visit in receiving public services. Facebook is in use in more than 265 government departments. Issue based media discussions have started at upazila, district and department and ministry level. Till now 9329 people including 18 policy makers have participated in 42 discussions. ‘Digital Innovation Fair’ are being organized every year at all divisions and districts with the assistance of a2i. In addition to building bridge between the service providers and service receivers as well as introducing people with digital services through organizing this fair, opportunities have been created to engage the creative power of the youth in building Digital Bangladesh (a2i) [Accessed].

Chapter3:

Literature Review

The paper examines how Digital Innovation Fair is making awareness on mass people about a2i services. The term “Digital Innovation Fair” is the window or platform for rural people along with urban people. It develops a vision of an 'open governance framework', moving beyond 'new public management', based on ICT-enabled societal-wide collaboration (Ruggie, 2004). Reconstituting the global public domain European journal of international relations that it recognizes that although the public sector can in principle create public value on its own, it's potential to do so is greatly enhanced and extended by direct cooperation with other actors, or by facilitating public value creation by other actors on their own. It also examines the role of bottom-up innovation and public policy experimentation, as well as the need to focus on empowering civil servants and changing public sector working practices and mindsets by the Millard, J., 2013.

It recognizes that although the public sector can in principle create public value on its own, its potential to do so is greatly enhanced and extended by direct cooperation with other actors, or by facilitating public value creation by other actors on their own. It also examines the role of bottom-up innovation and public policy experimentation, as well as the need to focus on empowering civil servants and changing public sector working practices and mindsets that are opinion from Fung, A. and Wright, E.O., 2001. Deepening democracy: innovations in empowered participatory governance. *Politics & Society*.

The Digital Innovation Fair is the huge platform for knowing the services at doorsteps by way of arranging DIF program. From 2010 to till, Digital Innovation Fair is arranged by the every district authority and a2i (Access to Information) authority. Asad said in 2013 that Study on introduction of e-governance for land record and land ownership transfer system in Bangladesh.

Basically, every District Commissioner and a2i authority are arranged Digital Innovation Fair in every year. 64 districts have arranged this fair for making awareness survey so that every people can access and get services without losing time and cost. A2i (Access to Information) are providing 107 services that are provided by the different centers over the every district. This study was conducted to UNDP-a2i: Citizens' Awareness Survey on E-service and Service Simplification through the Digital Innovation Fair (Almazan, R.S. and Gil-Garcia, J.R., 2011).

Almazan, R.S. and Gil-Garcia, J.R., 2011 said in his Journal The role of the CIO in a local government IT strategy that This study tries to depict the effectiveness of a2i program in delivering the e-services related publication and assessment through Digital Innovation Fair considering every district of Bangladesh, which is a major publication and judgment project of a2i program.

Access to Information (II) Program, aiming at e-service delivery for transparency and responsiveness, is the new and improved version of the program. Similar to the first phase, the new project is being implemented by the Prime Minister's Office (PMO) to drive innovation in service delivery. At the same time, since the project is facilitating implementation of e-services across various Ministries, directorates and in field administration, it is working closely with the Cabinet Division (a2i, 2017). A2i project will be terminated within June 2018. Using Facebook in public activities, 'Innovation Practices for Public Services' has become a supportive power. Facebook is playing positive role in saving time of the citizen, cost and visit in receiving public services (Hasnayan, & Sultana).

The major implications of a2i program can be seen in rural and urban areas. And that is why the government has launched the different centers and arranging Digital Innovation Fair (Osborne, 1993) for the ultimate goal of digitalization. General person can easily know about their privileged services through Digital Innovation Fair. It creates the awareness about the services simplification to doorsteps level. It is not yet realized whether Bangladesh is really being digitalized and the vision is getting achieved or not.

Access to information program (Mitchell, B.W., 2002) also aims to make employment to the unemployed village people. Hence, it is worth to investigate the general effectiveness of this program and arrive in a conclusion whether we are really getting digitalized or whether the vision to digitalize Bangladesh is getting true, or not. The true contribution of this study can be realized from analyzing the effective way of providing awareness through Digital Innovation Fair of Bangladesh and decide whether we are really being digitalized in respect of delivering e-services to citizens of all classes.

(Almazan, R.S. and Gil-Garcia, J.R., 2011) 'Digital Innovation Fair' are being organized every year at all divisions and districts with the assistance of a2i. In addition to building bridge between the service providers and service receivers as well as introducing people with digital services through organizing this fair, opportunities have been created to engage the creative power of the youth in building Digital Bangladesh.

E-government (Khan et al, 2013) is a concept with demand and citizen different perspectives (Andersen et al, 2006) and represents, among others, a system with which users can access public services through the Internet (Khan et al, 2010). E-government research has made a significant progress in the last decade by researchers in diverse fields. Previous studies have focused on the e-government research domain in general (Heeks et al, 2007), provided region-specific analyses (Khan et al, 2011), and examined specific topics such as e-government models (Andersen et al, 2006), e-participation (Sabo et al, 2008), the digital divide (Helbig et al, 2009) and E-government's relationship with aging populations (Niehaves, 2011). Such studies have typically focused on governmental programs, policy lessons, or socio-cultural issues related to the E-government research domain and have used conventional systematic literature review (SLR) methods (Kitchenham, 2004; Kitchenham et al, 2009). Such methods may be useful for attaining a general overview of a discipline and its trends, but they are limited in terms of their ability to reveal the hidden structures and properties of the research domain in question, in this case Digital Innovation Fair.

Chapter: 4 Description of Internship Job

4.0 Learning's and Experiences from internship at Access to Information (a2i)

In the internship days I was basically assigned to TCV team. Side by TCV team I also worked with SIF and others teams. In these days I have learned many new works and developed concept on different matters. Firstly I was introduced with all the members of Results Management Team. Then they offered me some part of RM team on which I will work basically. Then I decided to work mainly with TCV team and also performed some works from others team. Now I will share my leaning's and experiences in the days of internship.

4.1 Learning's and Experiences from TCV

Basically I was assigned with TCV team in the day's internship. So I learnt many things from TCV and worked with many projects. So firstly I would like describe about TCV & then the learning's of mine.

4.1.1 TCV

TCV full form is time-cost-visit. For receiving governmental services how much time, money or cost and visits are needed it is find out here. Some years ago general people have to go different office for completing their works. But nowadays by the means online they can complete their works writhing few minutes. TCV shows the comparison between digital and analog system of services. This is the main task of TCV.

4.1.2 The way of TCV Study Working

Firstly the TCV team will prepare "Study Design and Methodology" of a project. Then they Identify the research matter or topic on which they will they will work in future. Now at this stage development of Concept is done. After this by which method the study will run this is decided. Questionnaire development is done after selection of methodology. When the questionnaire is completed then the data collection is started. After collecting data field observation report is prepared. When observation report was completed then data cleaning is started. At this stage all the error which are found from collected data are cleaned. At the same stage data entry and analysis are also done. After data cleaning, entry and analysis report is written according to collected data. In report writing a structure is decided and after deciding structure the presentation of the report is completed. After presenting the report it is preserved as document.

4.2 Work with TCV team on several projects

In the working days I worked on several projects of TCV on concept development, questionnaire development, and contact with UDC for beneficiary list, collection of data over phone, data cleaning etc.

Now the list projects on which I worked is given below –

- A TCV+ analysis on Quality seed production and preservation
- A TCV+ analysis on E-Purjee
- A TCV+ analysis on Online University/Medical Admission
- A TCV+ analysis on BRTA

4.2.1 TCV+ analysis on Quality seed production and preservation

4.2.1.1 Conceptualization

This study was held in Mirshorai, Chittagong & Daudkandhi, Comilla. By using website (agrinetbd.com) or hotline which provides service 24/7 the farmers call collect information about agriculture. From the past maximum farmers of these areas can take advice on agriculture by browsing this site or over telephone at present which save time-cost-visit of them.

4.2.1.2 Questionnaire Development

Here the development of questionnaire was made by TCV team member and I also took part on it. How to develop a TCV study questionnaire I learnt from TCV team mates. As like -How much time needed to receive the service and How much money was spent to get the service of using website or hotline” and others related questions about service are considered here.

4.2.2 Contact with some officers for beneficiary list

For collecting beneficiary list I made communication with some officers over telephone to this region and they helped me to collect some list of beneficiary.

4.2.2.1 Phone interview

For collecting data I called to some beneficiary and they give me their opinion about this service. Firstly I used rapport building for collecting data. Some problems I faced while collecting data such as respondent busy, phone off, biasness of providing data etc.

4.2.2.2 Data cleaning

Some errors were found from collected data when all questionnaires were checked and I also removed some inconsistency from the collected data. Such as -one took service from the field agriculture officer here the cost of internet will not allowed.

4.3.1A TCV+ analysis on E-Purjee

4.3.1.1 Conceptualization

E-purjee is the process of distributing purjee to the sugar cane farmers. Purjee means the letter or message to the sugar cane farmer on which day they will cut down their sugar cane from field and which date they will put their sugar cane in which mill through which gate. The sugar cane farmers were not sure on which date they will cut down their crops. Sometimes the crops destroyed in the field. So the govt. of Bangladesh started a new service about purjee which is known as E-purjee. By E-purjee all the sugar cane farmers will be sent a sms through mobile phone about all information which are related to purjee.

4.3.1.2 Contact with UDC's for beneficiary list

For collecting E-purjee beneficiary list I collected some Union Digital Center (UDC) list from the website (Bangladesh.gov.bd) and called them for E-purjee lists. Some of them gave lists of beneficiary.

4.3.4 A TCV+ analysis on Online University/Medical Admission

4.4.1.1 Conceptualization

At present time the admission application both university and medical are done by the online system. But some years ago this process was not. So the students have face many problems such as distance, money, have come one more time. But now this types of harassment are eradicated mostly. Within one or two minutes one can complete his application process. In TCV analysis past and present situation are compared.

4.4.1.2 Call list collection

In this project I collected some students phone numbers who applied by online system for admission.

4.5 Research and Documentation of RM

4.5.1 Research and Documentation

Research & Documentation is the part of RM which works for supporting the RM team by providing and presenting document for the purpose of a2i. Every research is justified or evaluated by the presentation of the document in an easier way. So the task of Research and Documentation is very important for RM team.

4.5.1.1 Functions of Research & Documentation

There are some specific functions performed by this –

- Research Design

- Reporting
- Article Development and
- Documentation

These are main function of this part of RM. It's also done some others work related to their work-

- Research talk
- Seminar
- Awareness Building Programme
- Partnership Building

4.5.2 Learning's from Research and Documentation

Although I was assigned in TCV but I have learnt some new things from this part of RM. All the members of Research and Documentation help me to know about many new things and these are given bellow -

4.5.2.1 Track Change

Track change is the process by which on a report or project any one can change the report to their own interest and the report editor name will show those places he or she changed the line and the edited part also will be shown. Then the head of report or project can take suggested part if feels needed. So now I can do track change.

4.5.2.2 Info graphics Making

At a2i I have learned about info graphics. How to make a info graphics using different tool is shown by a member of this part of RM.

4.5.2.3 Logo Making

Using logomakr.com website. Now I can make logo. Nowadays it is important for a student with his academic part. One can earn by making logo. So this learning was great for me.

How to develop a Meeting Minute

A meeting minute is the written which contains a-z of a meeting in brief. Where is the location of meeting? What is the date of meeting? Which peoples are invited to the meeting? What is the purpose of the meeting? Etc are mentioned here.

There are some criteria should fill up for developing a meeting minute –

- Manage a schedule of meeting
- Invitation letter mange
- Join in the meeting
- Write down all the decisions are taken

4.6 Service Innovation Fund (SIF)

SIF basically does baseline study. SIF takes new ideas or projects and justify the ideas scientifically, try to find out the stakeholders of the project. Then they develop the questionnaire of the project. Then collect data, data cleaning, coding, entry, crosschecking and present the data.

4.6.1 Learning's from SIF

I have learned from SIF SPSS and others things. SPSS is the software which is used for social science research. By using this software research data entry to presentation are done. It's a huge thing for research. So it is so hard to learn within one month.

After all I have learned some part of SPSS and these are given bellow –

- Data framing
- Data entry
- Data analyzing
- Questionnaire Development

So above these are my learning's and experiences from Access to Information. In internship days I also knew many small leanings within the cooperation of all.

Chapter 5: Analysis of Data

5.1 Basic information of Respondents

5.1.1 Age Group

Graph 1 Respondent's age Group
Figure 1: Respondent's age Group

This graph (1) presents the age group of the respondents. It is observed from the baseline study that the under 18 age are given and 18-50 and above 50 are shown. 60% respondents are male and rest 40% are female for three districts.

5.1.2 Educational Qualification

Graph 2 Educational Qualification
Figure 2: Educational Qualification

The graph 2 shows the distribution of educational qualifications. It is seen from the graph that 22% respondents have completed secondary education, 19% have completed Masters and other 16%, 14%, 13% respondents have completed HSC, Honors and SSC respectively. It is also observed that only 6% of the respondents have no institutional education.

5.1.3 Occupational Status in Open Government Data Survey

Graph 3 Occupation of Respondents

The above mentioned graph 12 reveals the distribution of respondent's occupation. It is observed from the graph that the majority number of respondents were students and teachers whereas other respondents were related to the Digital Innovation Fair Survey.

5.1.4 Required time for getting information and receiving service

Graph 4 Required time (in hour) for getting information and receiving services from digital centers
 Figure 4: Required time (in hour) for getting information and receiving services from digital centers

From this graph, it is shown that a significant number of people get information or services from family or neighbors. And it is also mentioned that they sometimes get information from a health worker. This graph (4) shows the distribution of the required time for both getting information and receiving electronic services. From the collected data, it is found that the majority of the respondents (30%) have got the information without wasting any time. The same thing happened with the receiving of vaccines during demanding services. Majority numbers of respondents (61%) don't have to waste time for getting the services. On the other hand, about 50% respondents have got information within 1 hour and 20% have received services within 1 hour.

5.1.5 Cost for getting information and receiving services

Graph 5 Cost for receiving services
Figure 5: Cost for receiving services

Distribution of costs for receiving information and receiving vaccines both have been shown in graph 5. This cost includes transportation cost, food cost, mobile bill and other costs for receiving information and services. In this present graph, only transportation cost is found and other costs are not visible. In the above mentioned graph (5), it is discussed that majority number of respondents are collecting required information from UDC. Majority cost is appeared in divisional district.

5.1.6 Types of problem faced by the respondents

Graph 6 Types of problem faced by the respondents
Figure 6: Types of problem faced by the respondent

Multiple Responses

This above mentioned graph (15) shows the types of problems faced by the respondents while receiving services in selected districts. A significant numbers of respondents (61%) haven't faced any problem as those service centers are very much close to their houses. Also, the communication system is good, so they can easily avail their required services. On the other hand, 25% respondents mentioned that it takes more time while coming from the remote areas and 18% respondents mentioned about distance problem, because it takes more time and cost to get this service from .

Chapter: 6 Conclusions and Recommendations

Conclusion

This study tries to depict the effectiveness of a2i program in delivering the e-services related publication and assessment through Digital Innovation Fair considering every district of Bangladesh, which is a major publication and judgment project of a2i program. The Digital Innovation Fair are the platform for making awareness among general person. DIF has arranged differed innovation activities that facilitates students being their ideas, opinions etc. Digital Innovation Fair is one of the very good practices of providing different services to the rural people through the use of information & communication technology. DIF is mandatory for every district because Government is trying their level best to reach electronic services to doorsteps. People's participation is the most important and strongest predictor of the effectiveness of the Digital Innovation Fair. Some time, different gift and coupons are offered free cost in few districts. Another important issue is Mass awareness, which has increased for the existence of different centers, because if people are not known about centers and their services, they can't take these services from centers. In this case, DIF is providing awareness about electronic services. Though there are many issues, it can be a model project of e-governance for the developing countries specially Bangladesh.

Digital Innovation Fair has opened a new window for the rural people in Bangladesh. Effective uses of ICT can bring the potential change to make the rural communities prosperous and change their lifestyle. Rural and non-privileged people can change their livelihood with information like education, agriculture, health, land, law, etc. which are available in time near doorsteps of all of citizens. DIF also have enabled to make non-government and commercial services, such as mobile payment, online banking, life insurance, ICT literacy training, English language learning, etc. These services are ensured to reach all citizens doorsteps as well as to develop entrepreneurships. DIF are evaluating the overall performance for making innovation activity to see how far the digitalization is made possible.

Recommendations

Assessing the overall information of DIF, a project of a2i program for making awareness among common people. The underlying suggestions are strongly recommended. For the effectiveness of DIF, the following suggestions are recommended:

- Though the different promotional activities has happened such as Milking, Banner, Radio and Television, Paper and Magazine, UDC, PDC, CDC, DSS, Social networking etc. but its publication is limited days for example 10-15 days are remaining its publication. To make a digital Bangladesh, its awareness is mandatory among people. So, majority of the time, a2i related activities are not published broadly, but they are providing services.
- The government must be financed in totally not dependent on UNDP and other international organizations. In the concurrent situations, 40% budget are provided by government and 60% are financed by UNDP and other international organizations. In this reason, some activity of a2i is limited or bonded with UNDP. They must be followed the UNDP activities. As a result, the governmental activities are performed a few numbers.
- For effectiveness of Digital Innovation Fair, every district administration must be more concentration on arranging the fair activities. In the present situation, DIF is less effective in Divisional or City Corporation. District wise fair is operated with successful advertisement for making awareness about electronic services by simplification ways.
- The government should be make more different centers such as Union Digital Center, Pouroshova Digital Center, City Corporation Center and District E-service Center for availability to doorsteps for both rural and urban people.

References:

- ❖ a2i, 2009. Digital Bangladesh: Concept Note, Dhaka: a2i Program, Prime Minister's Office.
- ❖ a2i, 2013. Access to Information: E-Services Delivery for Transparency and Responsiveness, Dhaka: a2i Program, Prime Minister's Office.
- ❖ a2i, 2015. Union Information and Service Centre (UISC): Bringing Services to
- ❖ Aker, J. C. (2011). Dial “A” for agriculture: A review of information and communication technologies for agricultural extension in developing countries. *Agricultural Economics*, 42(6), 631-647.
- ❖ Asadullah, M. N., & Rahman, S. (2009). Farm productivity and efficiency in rural Bangladesh: the role of education revisited. *Applied Economics*, 41(1), 17-33.
- ❖ Asaduzzaman, M., Ringler, C., Thurlow, J., & Alam, S. (2010, May). Investing in crop agriculture in Bangladesh for higher growth and productivity, and adaptation to climate change. In Bangladesh Food Security Investment Forum, Dhaka (pp. 26-27).
- ❖ Asgarkhani, M. ((February 2004). The Need for a Strategic Foundation for Digital Learning and Knowledge Management Solutions. Academic Conferences Limited (pp. 31-42.). *Electronic Journal on e-Learning*.
- ❖ Available at: a2i, 2017. Introduction to a2i. [Online] <http://www.a2i.pmo.gov.bd/content/introduction-a2i> [Accessed 16 March 2017].
- ❖ Available at: <http://a2i.pmo.gov.bd/content/a2i-components> a2i, 2017. a2i Components. [Online] [Accessed 15 March 2017].
- ❖ Available at: <http://a2i.pmo.gov.bd/content/background> a2i, 2017. Background. [Online] [Accessed 10 March 2017].

- ❖ Available at: <http://a2i.pmo.gov.bd/content/projects> a2i, 2014. Projects of a2i (Access to Information). [Online] [Accessed 17 March 2017].
- ❖ Available at: <http://www.womensempowerment.org/> Rahman, O. M. (2014). An Institutional Assessment of UISC: A Case Study of Two Selected Union Parishad of Bangladesh. Dhaka: Brac University. Women's Empowerment, [online], [Accessed 16 March 2017]
- ❖ Berzonsky, M. D., Branje, S. J., & Meeus, W. (2007). Identity-processing style, psychosocial resources, and adolescents' perceptions of parent-adolescent relations. *The Journal of Early Adolescence*, 27(3), 324-345.
- ❖ Bourdieu, P. (1986). The Forms of Capital. In J. R. (Ed.), *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education* (pp. 241-258). New York: Greenwood.
- ❖ Chowdhury, A. H., Van Mele, P., & Hauser, M. (2011). Contribution of farmer-to-farmer video to capital assets building: Evidence from Bangladesh. *Journal of Sustainable Agriculture*, 35(4), 408-435.
- ❖ Citizen's Doorsteps, Dhaka: a2i Program, Prime Minister's Office.
- ❖ Faroqi, G. M. (2015). Financial Sustainability of Union Digital Centres in Bangladesh. *Proceedings of the Australasian Conference on Business and Social Sciences* (pp. 1102-1116). Sydney: The Journal of Developing Areas.
- ❖ Faroqi, M. G. (2015). An Assessment of E-Government: Case Study on Union Digital Centers (UDC) In Bangladesh. *Australian Journal of Sustainable Business and Society*, 1(1).
- ❖ Harris, R., Apikul, C., Mahiuddin, K. M. & Mostafa, M., 2015. a2i II Mid-Term Evaluation Report Final 2015, Dhaka: a2i Program, Prime Minister's Office.
- ❖ Hossain, M. S., Chowdhury, S. R., Das, N. G., & Rahaman, M. M. (2007). Multi-criteria evaluation approach to GIS-based land-suitability classification for tilapia farming in Bangladesh. *Aquaculture International*, 15(6), 425-443.

- ❖ Houque, M. R., & Sorwar, G. (2014). E- Governance for Rural Development: A Case Study on Union Information and Service Centre (UISC) of Bangladesh. AIS Electronic Library (p. 117). Pacific Asia Conference on Information Systems.
- ❖ Kouris-Blazos, A., & Wahlqvist, M. L. (2007). Health economics of weight management: evidence and cost. *Asia Pac J Clin Nutr*, 16(Suppl 1), 329-338.
- ❖ LGRD, 2015. Circular on Payment of Union Parishad Secretary and Village Police, Dhaka: Ministry of LGRD.
- ❖ Li, H., & Suomi, R. (2007, September). Evaluating Electronic Service Quality: A Transaction Process Based Evaluation Model, (2007). The European Conference on Information Management and Evaluation (pp. 331-340). France: TUCB.
- ❖ Löfstedt, U. (2007). E-Government Services in Local Governments: a Study of Development in Swedish Municipalities. *Journal of Organizational Transformation and Social Change*, 157-176.
- ❖ Mendola, M. (2007). Agricultural technology adoption and poverty reduction: A propensity-score matching analysis for rural Bangladesh. *Food policy*, 32(3), 372-393.
- ❖ Minges, M., Raihan, A. & Raina, R., 2015. Bangladesh: Access to Information (A2I) Evaluation, Dhaka: a2i Program, Prime Minister's Office.
- ❖ Mondal, M. H. (2010). Crop agriculture of Bangladesh: Challenges and opportunities. *Bangladesh Journal of Agricultural Research*, 35(2), 235-245.
- ❖ Rahman, S., & Hasan, M. K. (2008). Impact of environmental production conditions on productivity and efficiency: A case study of wheat farmers in Bangladesh. *Journal of environmental management*, 88(4), 1495-1504.
- ❖ Rasul, G., & Thapa, G. B. (2004). Sustainability of ecological and conventional agricultural systems in Bangladesh: an assessment based on environmental, economic and social perspectives. *Agricultural systems*, 79(3), 327-351.

Appendix: A

Questionnaire

Citizens' Awareness Survey on E-service and Service Simplification through the Digital Innovation Fair 2017

একসেস টু ইনফরমেশন(এটুআই)প্রোগ্রাম
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
ই-সেবা ও সেবা সহজীকরণ সংক্রান্ত নাগরিক সচেতনতা জরিপ ২০১৭
নাগরিকের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহের প্রশ্নমালা (মেলার ভিতরে)

প্রশ্নপত্রের নম্বর	তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি		তথ্যপ্রদানকারীর অবস্থান	জেলা কোড	বিভাগ কোড
	১=হার্ড কপি	২=ট্যাব			
			মেলার ভিতরে		

তথ্যগ্রহীতা	নাম	মোবাইল নম্বর	তারিখ	কোড
এন্ট্রি-দাতা				

সাধারণ নিয়মাবলীঃ

- সাক্ষাৎকার নেয়ার পূর্বে তথ্যগ্রহীতাদের পুরো মেলা ঘুরে দেখতে হবে।
- মেলায় আগত দর্শনার্থী হবেন উত্তরদাতা। উত্তরদাতা স্থানীয় কিনা বা migrated কিনা এর উত্তর জেনে নিতে হবে। Migrated হলে সর্বনিম্ন ১ বছর উক্ত জেলায় থাকেন/বসবাস করছেন এমন দর্শনার্থীকে উত্তরদাতা হিসেবে নির্বাচন করতে হবে।
- মেলার ভিতর বলতে যে স্থানে মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে সে স্থানকে বোঝাবে। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, উত্তরদাতা নির্বাচন করার ক্ষেত্রে অবশ্যই এমন ব্যক্তিকে বেছে নিতে হবে যিনি পুরো মেলা ঘুরে দেখেছেন এবং তার কাছ থেকে তথ্য নিতে হবে।
- সাক্ষাৎকারের শুরুতে সম্ভাষণ করুন এবং আপনার পরিচয় দিন। পরিচয় দেয়ার ক্ষেত্রে উল্লেখ করুন যে আপনি এটুআই প্রোগ্রাম, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে জরিপ করতে এসেছেন। এরপর উত্তরদাতাকে গবেষণার উদ্দেশ্য বলুন।
- উত্তরদাতা কর্তৃক প্রদত্ত উত্তরগুলোর পাশে লেখা সংখ্যাসমূহ বৃত্ত (O) দ্বারা স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করুন, যাতে বৃত্তের ভেতরের সংখ্যা দৃশ্যমান থাকে। ট্যাবের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করলে, তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি ঘরের ট্যাব লিখা অপশন ক্লিক করুন।
- সাক্ষাৎকার এর শুরুতে অথবা শেষে তথ্যগ্রহীতা প্রশ্নের প্রথম অংশে সরবরাহকৃত বিভাগ কোড, জেলা কোড নম্বর, নিজের নাম ও কোডের ঘরটি সুবিধা অনুযায়ী অবশ্যই পূরণ করবে এবং এন্ট্রিদাতার জন্য নির্ধারিত অংশটি সম্পূর্ণ খালি রাখতে হবে।
- হার্ড কপির মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রশ্নপত্র অবশ্যই পেন্সিল দিয়ে পূরণ করতে হবে।
- প্রশ্নপত্রে যে সেবাগুলো উল্লেখ আছে সেগুলো সম্পর্কে তথ্য গ্রহীতার বিস্তারিত ধারণা থাকতে হবে। যাতে তাকে কেউ কোন প্রশ্ন করলে উত্তর দিতে পারে।
- উত্তরগুলো স্পষ্টভাবে লিখতে হবে যাতে সঠিক ভাবে কম্পিউটারে ডাটা এন্ট্রি দেওয়া যায়। ভুল ডাটা এন্ট্রি অসামঞ্জস্য এবং ভুল তথ্য দেবে।
- 'টিচার্স পোর্টাল (শিক্ষক বাতায়ন)' এই অংশের প্রশ্ন গুলোর উত্তর শুধুমাত্র শিক্ষকদের জন্য প্রযোজ্য হবে।
- কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে না চাইলে বাধ্য না করে বুঝিয়ে উত্তর নিতে হবে।
- গবেষণার নৈতিকতা অনুসরণ করে সাক্ষাৎকার নিতে হবে। যদি তথ্য প্রদানকারী কোন বিষয়ে তথ্য দিতে অপারগতা প্রকাশ করে, তবে তাকে বাধ্য করা যাবে না।

জরিপের উদ্দেশ্যঃ

"ই-সেবা ও সেবা সহজীকরণ সংক্রান্ত নাগরিক সচেতনতা জরিপ" এর প্রধান উদ্দেশ্য এটুআই-এর কার্যক্রম (ডিজিটাল সেন্টার, মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম, জাতীয় তথ্য বাতায়ন, সার্ভিস পোর্টাল) সম্পর্কে সাধারণ মানুষ কতটুকু জানে সে বিষয়টি তুলে ধরা। এছাড়াও ডিজিটাল মেলায় এটুআই এর কার্যক্রম এবং সরকারি সেবাগুলো সহজীকরণের ফলে তাদের কোন সুবিধা হয়েছে কিনা, মেলায় আগত দর্শনার্থীরা স্টল থেকে কোন ধরনের সেবা নিয়ে থাকলে সে বিষয়ে এবং ডিজিটাইজেশন সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা এবং মতামত নিয়ে আসা।

সেকশন A: উত্তরাধার প্রাথমিক তথ্য						
A.1	উত্তরাধারের নাম	১০= দিনমজুর				
A.2	পেশা	১= শিক্ষক	২= ইঞ্জিনিয়ার	৩= সরকারি চাকরি	১১= অন্যান্য (উল্লেখ করুন)	
		২= শিক্ষার্থী	৬= বেকার	১০= বেসরকারি চাকরি		
		৩= পৃথিবী	৭= ব্যবসা	১১= কৃষক		
		৪= অজ্ঞার	৮= অবসরপ্রাপ্ত	১২= প্রবাসী		
A.3	শিক্ষার স্তর	১= কোন প্রাথমিক শিক্ষা নেই	২= প্রাথমিক	৩= মাধ্যমিক	৪= এসএসসি/সমমান	৫= ডিগ্রোম (এসএসসি'র পর)
		৬= বিক্রোম (এইচএসসি'র পর)	৭= সশ্রম সমমান	৮= স্নাতকোত্তর/সমমান	৯= পিএইচডি	১০= অন্যান্য (উল্লেখ করুন)
A.4	লিঙ্গ	১= পুরুষ		২= নারী		৩= অন্যান্য
A.5	নৃত্যিক পরিচিতি (উক্ত বাসালি হলে, A.7 এ যান)	১= বাসালি				
A.6	মুঠ নৃত্যিক গোষ্ঠী হলে, গোষ্ঠীর নাম	১= পাবনা	২= সার্বভাষ	৩= নুরং	৪= রাখাইন	৫= খাসিয়া
		৬= মণিপুরী	৭= মারমা	৮= হাজং	৯= রাজবংশী	১০= ত্রিপুরা
A.7	বর্ষ	১১= ডাকমা	১২= রাখাইন	১৩= অক্ষা	১৪= অন্যান্য (উল্লেখ করুন)	
		১= ইসলাম	২= হিন্দু	৩= বৌদ্ধ	৪= খ্রিস্টান	১৫= অন্যান্য (উল্লেখ করুন)
A.8	বয়স (বছর)					
A.9	ইউনিয়ন/পৌরসভা					
A.10	উপজেলা/থানা					
A.11	জেলা					
A.12	মোবাইল নম্বর					

সেকশন B: ডিজিটাল উন্নয়নী সেলা			
B.1	আপনি এ পর্যন্ত কয়টি ডিজিটাল উন্নয়নী সেলায় এসেছেন?		
B.2	ডিজিটাল উন্নয়নী সেলা সম্পর্কে আপনি কিভাবে জানতে পেরেছেন? (একাত্মিক উত্তর প্রয়োজ্য)	১= ব্যানার	৭= সরকারি অফিস
		২= ফোল্ডার	৮= সাধারণ মানুষের মুখে
B.3	ডিজিটাল উন্নয়নী সেলায় কোন বিষয়গুলো আপনাকে বেশি আকৃষ্ট করেছে? (একাত্মিক উত্তর প্রয়োজ্য)	৩= কার্যকর টিভি	৯= সরকারি কর্মকর্তাদের মুখে
		৪= সংবাদপত্র	১০= সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম
B.4	ডিজিটাল উন্নয়নী সেলায় ভাল দিক কী কী ছিল? (একাত্মিক উত্তর প্রয়োজ্য)	৫= বেসরকারি/কমিউনিটি রেডিও	১১= কবুতর মাধ্যমে
		৬= আইকিং	১২= অন্যান্য (উল্লেখ করুন)
B.3	ডিজিটাল উন্নয়নী সেলায় কোন বিষয়গুলো আপনাকে বেশি আকৃষ্ট করেছে? (একাত্মিক উত্তর প্রয়োজ্য)	১= ন্যূনতম উন্নয়ন	১৩= ই-ফাইলিং
		২= আইসিটি সক্ষমতা	১৪= "উন্নয়নের পৌঁছে" প্রোগ্রাম
B.4	ডিজিটাল উন্নয়নী সেলায় ভাল দিক কী কী ছিল? (একাত্মিক উত্তর প্রয়োজ্য)	৩= মোবাইলে বিভিন্ন সেবা	১৫= লাইভ কল সেন্টার (কমিউনিটি স্বাস্থ্য সেবা)
		৪= শিক্ষা বিষয়ক সেবা	১৬= পোস্ট ই-সেবার প্রদর্শনী
B.3	ডিজিটাল উন্নয়নী সেলায় কোন বিষয়গুলো আপনাকে বেশি আকৃষ্ট করেছে? (একাত্মিক উত্তর প্রয়োজ্য)	৫= মুদ্রণার (ই-লার্নিং প্রানিফর্ম)	১৭= উত্তরাধিকার ক্যালকুলেটরের প্রদর্শনী (স্থানি সংক্রান্ত)
		৬= সরকারি ই সেবা	১৮= ই-মিটেশন পাইলট প্রদর্শনী (শিরোজপুর, সিলেট, সুনামগঞ্জ, কিনাইনাম, শাবন, শিরোজপুর জেলায় জন প্রয়োজ্য)
B.4	ডিজিটাল উন্নয়নী সেলায় ভাল দিক কী কী ছিল? (একাত্মিক উত্তর প্রয়োজ্য)	৭= নগর ও কর্মসংস্থান বিষয়ক আরোজন	১৯= স্মার্ট প্রদান
		৮= মালিমেডিয়া ক্লাসরুম	২০= কোনো বিষয় আকৃষ্ট করে নি
B.3	ডিজিটাল উন্নয়নী সেলায় কোন বিষয়গুলো আপনাকে বেশি আকৃষ্ট করেছে? (একাত্মিক উত্তর প্রয়োজ্য)	৯= ডিজিটাল সেবার	২১= অন্যান্য (উল্লেখ করুন)
		১০= ই-কমার্স	
B.4	ডিজিটাল উন্নয়নী সেলায় ভাল দিক কী কী ছিল? (একাত্মিক উত্তর প্রয়োজ্য)	১১= সলভ-এ-থন	
		১২= নিয়ন্ত্রণের রাজ্য	
B.3	ডিজিটাল উন্নয়নী সেলায় কোন বিষয়গুলো আপনাকে বেশি আকৃষ্ট করেছে? (একাত্মিক উত্তর প্রয়োজ্য)	১৩= বাংলা উৎসব	
B.4	ডিজিটাল উন্নয়নী সেলায় ভাল দিক কী কী ছিল? (একাত্মিক উত্তর প্রয়োজ্য)	১= শিক্ষামূলক, উন্নয়নী সেবা সম্পর্কে জানা	২২= নিয়ন্ত্রণ সেবা
		২= শিক্ষার্থীদের মাঝে উন্নয়নী ডিজিটাল সেলা সম্পর্কে আগ্রহ বৃদ্ধি	২৩= এক স্থান হতে সকল সেবা
B.3	ডিজিটাল উন্নয়নী সেলায় কোন বিষয়গুলো আপনাকে বেশি আকৃষ্ট করেছে? (একাত্মিক উত্তর প্রয়োজ্য)	৩= শিক্ষার্থীদের দক্ষতা বৃদ্ধি	২৪= সাংস্কৃতিক প্রোগ্রাম
		৪= শিক্ষা বিষয়ক প্রদর্শনী	২৫= সুব্যবস্থাপনা
B.4	ডিজিটাল উন্নয়নী সেলায় ভাল দিক কী কী ছিল? (একাত্মিক উত্তর প্রয়োজ্য)	৫= ই-কমার্স	২৬= স্বাস্থ্য সেবামূলক পটল
		৬= ই-এগ্রিকালচার সেবা	২৭= সবকিছু ভাল
B.3	ডিজিটাল উন্নয়নী সেলায় কোন বিষয়গুলো আপনাকে বেশি আকৃষ্ট করেছে? (একাত্মিক উত্তর প্রয়োজ্য)	৭= ই-টারনেট সেবা সম্পর্কে জানা	২৮= ময়লা নেই
		৮= চাকুরী সেবা	২৯= কোনো ভাল দিক নেই
B.4	ডিজিটাল উন্নয়নী সেলায় ভাল দিক কী কী ছিল? (একাত্মিক উত্তর প্রয়োজ্য)		৩০= অন্যান্য (উল্লেখ করুন)

B.5	ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলার কোন দিকগুলো সন্তোষজনক ছিল না বলে আপনি মনে করেন? (একাধিক উত্তর প্রযোজ্য)	১= জায়গার স্বল্পতা ২= স্থায়ীত্ব খুবই কম ৩= খালি স্টল ৪= শব্দ দূষণ ৫= অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ৬= প্রচারের স্বল্পতা ৭= দর্শনার্থীদের স্বল্পতা ৮= সাংস্কৃতিক প্রোগ্রামের নিয়মান ৯= স্টল প্রতিনিধির অসন্তোষজনক আচরণ ১০= বসার জায়গার অপര്യാপ্ততা	১১= স্টল/সেবা সম্পর্কে স্টল প্রতিনিধির অপর্യാপ্ত জ্ঞান ১২= নিরাপত্তাজনিত সমস্যা ১৩= ইন্টারনেট/ওয়াইফাই-এর ব্যবস্থা নেই ১৪= ওয়াশরুমের অপর্യാপ্ততা ১৫= লিফলেট/প্রচারপত্রের অপর্യാপ্ততা ১৬= অব্যবস্থাপনা ১৭= খাদ্য ও পানির ব্যবস্থা না থাকা ১৮= খারাপ দিক নেই ৯৯= অন্যান্য (উল্লেখ করুন)		
B.6	আপনি কি আগামী বছর আবার মেলায় আসবেন? (উত্তর না হলে B.8 এ যান)	১= হ্যাঁ	২= না		
B.7	হ্যাঁ হলে, আপনি আগামী বছর আবার কেন মেলায় আসবেন? (একাধিক উত্তর প্রযোজ্য)	১= নতুন প্রযুক্তি সম্পর্কে জানতে ও শিখতে ২= ঘুরতে ৩= ইন্টারনেট ব্যবহার করতে ৪= পছন্দ করেছি তাই আসবো ৫= তথ্য জানতে ৬= বাড়ির কাছে তাই আসবো ৭= স্ব-উদ্ভাবিত প্রযুক্তিতে অংশগ্রহণ করতে ৮= মেলার উন্নয়ন দেখতে	৯= সাংস্কৃতিক প্রোগ্রাম উপভোগ করতে ১০= ই-সেবা/ ইউডিসি সেবা সম্পর্কে জানতে ১১= জনসচেতনতা বাড়াতে ১২= দক্ষতা বাড়াতে ১৩= বৈশ্বিক অগ্রগতি জানতে ১৪= প্রযোজ্য নয় (B.6 এর উত্তর না হলে) ১৫= মত্তব্য নেই ৯৯= অন্যান্য (উল্লেখ করুন)		
B.8	না হলে, কেন আসবেন না?	• •			
B.9	আগামীতে ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলায় আরো নতুন কী কী সংযুক্ত করলে ভাল হবে বলে আপনি মনে করেন? (একাধিক উত্তর প্রযোজ্য)	ম্যানেজমেন্ট ১= প্রচারণা বৃদ্ধি ২= বিজ্ঞানের যথাযথ ব্যবহার ৩= খাবারের স্টলের ব্যবস্থা করা ৪= বিস্তৃত স্থান ৫= সাংস্কৃতিক প্রোগ্রামের আয়োজন করা ৬= নিরাপত্তা বৃদ্ধি ৭= নির্দিষ্ট সেবার জন্য নির্দিষ্ট প্রতিনিধি নিয়োগ ৮= মেলার স্থায়ীত্ব বৃদ্ধি করা ৯= বিনামূল্যে ইন্টারনেট সেবা প্রদান ১০= শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ১১= খাদ্য, পানি ও টয়লেট-এর ব্যবস্থা করা ৯৯= অন্যান্য (উল্লেখ করুন)	স্টল ১= স্টল-এর সংখ্যা বৃদ্ধি করা ২= স্টলের সৃজনশীলতা বৃদ্ধি করা ৩= স্টলের সুষ্ঠু বিন্যাস ৪= স্থানীয় এ্যাপস ও প্রযুক্তির পরিচয় ঘটানো ৫= স্টলে a2i এর প্রচারণা করা ৬= স্টল-এ একজন প্রতিনিধি নিয়োগ দেওয়া ৭= শিক্ষামূলক স্টল-এর আয়োজন করা ৮= ফ্যান এবং লাইটের ব্যবস্থা করা ৯= আউটসোর্সিং ট্রেনিং স্টল রাখা ১০= সেবা সম্পর্কিত লিফলেট/প্রচারপত্রের ব্যবস্থা রাখা ৯৯= অন্যান্য (উল্লেখ করুন)	অন্যান্য ১= সকল শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা ২= বিজ্ঞান মেলার আয়োজন ৩= প্রজেক্টর ব্যবহার করে সেমিনার পরিচালনা করা ৪= সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রোগ্রামের ব্যবস্থা করা ৫= মহিলাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা ৬= সরকারি সহায়তা বৃদ্ধি করা ৭= শিক্ষামূলক প্রচারণা এবং ডিডিও প্রদর্শন করা ৮= কম্পিউটার ও ইন্টারনেট প্রশিক্ষণ দেওয়া ৯= তথ্য ডেস্ক চালু করা ৯৯= অন্যান্য (উল্লেখ করুন)	
B.10	নিম্নোক্ত নির্দেশক-এর ভিত্তিতে আপনার কাছে মেলা কেমন লেগেছে তা পরিমাপ করুন? (নম্বরের উপর গোল (O) করে দিন)	পরিমাপক			
	স্কেলসমূহ (1 = মোটেই সন্তোষজনক নয়, 2 = সন্তোষজনক নয়, 3 = মোটামুটি ভাল, 4 = ভাল, 5 = খুব ভাল)				
১. মেলার অবস্থান	1 (সর্বনিম্ন)	2	3	4	5 (সর্বোচ্চ)
২. মেলার সময়কাল	1 (সর্বনিম্ন)	2	3	4	5 (সর্বোচ্চ)
৩. জনসমাগম	1 (সর্বনিম্ন)	2	3	4	5 (সর্বোচ্চ)
৪. মেলার প্রচারণা	1 (সর্বনিম্ন)	2	3	4	5 (সর্বোচ্চ)
৫. নিরাপত্তা	1 (সর্বনিম্ন)	2	3	4	5 (সর্বোচ্চ)
৬. স্টলের ধরণ	1 (সর্বনিম্ন)	2	3	4	5 (সর্বোচ্চ)
৭. সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান (সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ না করলে ইহা প্রযোজ্য নয়)	1 (সর্বনিম্ন)	2	3	4	5 (সর্বোচ্চ)
৮. মেলার সার্বিক পরিবেশ	1 (সর্বনিম্ন)	2	3	4	5 (সর্বোচ্চ)
৯. মেলার ব্যবস্থাপনা	1 (সর্বনিম্ন)	2	3	4	5 (সর্বোচ্চ)

১০. সেবা পরিদর্শনে সার্বিক সত্বা	1 (সর্বনিম্ন)	2	3	4	5 (সর্বোচ্চ)
----------------------------------	---------------	---	---	---	--------------

সেকশন C: সেবা গ্রহণে সম্পর্কিত তথ্য					
C.1 আপনি কি নিম্নোক্ত তথ্যসেবা কেন্দ্র সম্পর্কে জানেন? (সবগুলো উত্তর না হলে, C.2 এ যান)	তথ্যসেবা কেন্দ্র		১= হ্যাঁ (পুরোপুরি জানে)	২= হ্যাঁ, আংশিক (শুধু নাম জানে/শুধু সেবা সম্পর্কে জানে)	৩= না (কিছুই জানেন না)
	১= ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার (ইউডিসি)		১	২	৩
	২= পৌরসভা ডিজিটাল সেন্টার (পিডিসি)		১	২	৩
	৩= সিটি কর্পোরেশন ডিজিটাল সেন্টার (সিডিসি)		১	২	৩
	৪= জেলা ই-সেবা কেন্দ্র (ডিইএসসি)		১	২	৩
C.2 আপনি উক্ত তথ্যসেবা কেন্দ্রগুলো সম্পর্কে কিভাবে জানেন? (একাধিক উত্তর প্রযোজ্য)	১= টেলিভিশন ২= রেডিও/কমিউনিটি রেডিও ৩= পত্রিকা/ম্যাগাজিন ৪= এনুআই প্রদর্শন ৫= সাইকি/আনার/লোপকার/কেপুন ৬= উইডিজি ৭= সিডিসি ৮= সিডিসি ৯= ডিইএসসি ১০= সরকারি অফিস ১১= সোশ্যাল মিডিয়া সংযোগ	১২= ইনোভেশন সার্কেল ১৩= ডিজিটাল উন্নয়নী মেলা ১৪= সার্ভিস পোর্টাল (সেবাকুন্ডা) ১৫= ফরমস পোর্টাল ১৬= Teachers' Portal (শিক্ষক বাতায়ন) ১৭= National Portal (জাতীয় তথ্য বাতায়ন) ১৮= জাতীয় তথ্য কোষ ১৯= উন্নয়নী পাইলট উদ্যোগ ২০= স্বাধাংশ মানুষের মুখে	২১= a2i website ২২= ইনোভেশন প্রশিক্ষণ কর্মশালা ২৩= ই-মোবাইল কোর্স ২৪= নুতনপট (ই-লার্নিং প্রাতিষ্ঠান) ২৫= সোশ্যাল মিডিয়া (ফেসবুক, ইউটিউব) ২৬= প্রযোজনা নয় (C.1 এর সবগুলো উত্তর না হলে) ২৭= অন্যান্য (উল্লেখ করুন)		
	C.3 আপনি গত এক বছরে তথ্য ও সেবা কেন্দ্র থেকে কোন সেবা নিয়েছেন কি? (উত্তর না হলে C.2 এ যান)		১= হ্যাঁ	২= না	
C.4 উত্তর হ্যাঁ হলে, গত এক বছরে সর্বশেষ কোন নগরিক (সরকারি ও বেসরকারি) সেবাটি নিয়েছেন? (সর্বশেষ ৩টি সেবার নাম উল্লেখ করুন)	১= অর্থ সনদ ২= মৃত্যু সনদ ৩= পাসপোর্ট ৪= ভিসা ৫= জাতীয় পরিচয় পত্র ৬= ই-পত্র ৭= ই-ট্রেডার ৮= বিহারটিএ প্রদান সেবা ৯= ট্রেড লাইসেন্স ১০= রেলওয়ে সেবা ১১= পোষ্টাল সেবা ১২= ভূমি সংক্রান্ত সেবা ১৩= টোল/ভাড়া ১৪= পানি সংক্রান্ত	১৫= বিদ্যুৎ সেবা ১৬= কৃষি সেবা ১৭= সৎসা ও প্রাণীসম্পদ সম্পর্কিত সেবা ১৮= স্বাস্থ্য সেবা ১৯= নাগরিক সনদ ২০= ঐতিহাসিক সনদ ২১= শিক্ষা সেবা ২২= আইপেঞ্জা শিক্ষাবৃত্তি ২৩= বহুতল ভাড়া ২৪= মুক্তিযোদ্ধা ভাড়া ২৫= অন্যান্য ভাড়া ২৬= বাৎক সেবা	২৭= আইসি সেবা ২৮= সার্ভিস পোর্টাল (সেবাকুন্ডা) ২৯= ফরমস পোর্টাল ৩০= Teachers' Portal (শিক্ষক বাতায়ন) ৩১= National Portal (জাতীয় তথ্য বাতায়ন) ৩২= জাতীয় তথ্য কোষ ৩৩= পরিবেশ হাটপত্র ৩৪= প্রযোজনা নয় (C.3 উত্তর না হলে) ৩৫ = অন্যান্য (উল্লেখ করুন)		
	C.5 গত এক বছরে, বিভিন্ন সেবা আপনি কোন পদ্ধতিতে নিয়েছেন? (একই সেবা একবারের অধিক গ্রহণযোগ্য নয়) (C.4 এ সেবাগুলোর উল্লিখিত সেবাসমূহের কোড)	সেবার নাম		সেবা নেওয়ার ধরন	
		১= অনলাইন	২= ম্যানুয়াল	৩= উভয়	
		১= অনলাইন	২= ম্যানুয়াল	৩= উভয়	
C.6 সর্বশেষ সেবা নিয়ে আপনার কোন পদ্ধতিতে?	১= মোটাই সংশ্লিষ্টজনক নয়		২= সংশ্লিষ্টজনক নয়	৩= মোটামুটি ভাল	৪= ভাল
			৪= ভাল	৫= খুব ভাল	
			৫= খুব ভাল		
C.7 আপনার মতামত প্রদানের কারণ	<ul style="list-style-type: none"> • • • 				
C.8 আপনি আপনার প্রয়োজনীয় তথ্য/সেবার সাধারণত কোথা থেকে পেয়ে থাকেন? (একাধিক উত্তর প্রযোজ্য)	১= ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার ২= পৌরসভা ডিজিটাল সেন্টার ৩= সিটি কর্পোরেশন ডিজিটাল সেন্টার ৪= জেলা ই-সেবা কেন্দ্র ৫= স্থানীয় কমিউনিটির থেকে		৬= National Portal (জাতীয় তথ্য বাতায়ন)/ সার্ভিস পোর্টাল (সেবাকুন্ডা)/ ফরমস পোর্টাল/Teachers' Portal (শিক্ষক বাতায়ন)/ ৭= জাতীয় তথ্য কোষ		

		৬= লস্কর মাধ্যমে থেকে যুখে ৭= a2i website	১০= সরকারি অফিস ১১= সরকারি অফিসের ওয়েবসাইট ১২= প্রযোজ্য নয় (C.3 উত্তর না হলে) ১৩= অন্যান্য (উল্লেখ করুন)	
C.9	আপনি কোন পরিকল্পনা থেকে নিজের বেশি স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করেন? (উত্তর মাধ্যম হলে C.11 এ যান)		১= জনলাইন	২= মাধ্যম
C.10	উত্তর যদি জনলাইন হয়, তাহলে আপনি কী কী ধরনের সেবা আরো সহজে ও জনলাইনে প্রত্যাশা করেন?	• • •		
C.11	আপনার যাত্রা মতে বেশির ভাগ সেবা পূর্বের তুলনায় বর্তমানে সহজে পাওয়ার মতো কি?		১= সহজে পাওয়ার মতো	২= সহজে পাওয়া যায় না
C.12	সহজে পাওয়া গেলে, কিভাবে সহজে হয়েছে বলে আপনি মনে করেন? (একাধিক উত্তর প্রযোজ্য)	১= সময় কম লাগে ২= খরচ কম হয় ৩= যাত্রাঘর কম হয়েছে ৪= রুট সেবা নিশ্চিত হয়েছে ৫= জটিলতা কমেছে ৬= সহজে পাওয়া/প্রবেশ ৭= সুবিধিত কর্মচারী ৮= জনলাইনের ব্যবহার	৯= পছন্দা বেড়েছে ১০= সময় মত সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত হয়েছে ১১= যোগাযোগ সেবা পেয়েছে ১২= সরকারি কর্মচারীর অভাবিকতা বৃদ্ধি পেয়েছে ১৩= জানি না ১৪= প্রযোজ্য নয় (C.11 এর উত্তর 'সহজে পাওয়া যায় না' হলে) ১৫= অন্যান্য (উল্লেখ করুন)	
C.13	সহজে পাওয়া না গেলে, কেন সহজে পাওয়া যাচ্ছে না বলে আপনি মনে করেন? (একাধিক উত্তর প্রযোজ্য)	১= সেবা পেতে অধিক যত্নসহ ২= পূর্বের মত একই পরিস্থিতি কিস্যে ৩= অধিক সুবিধিত/যুখ ৪= সরকারি কর্মচারীদের অভাবিকতার অভাব ৫= সময় বেশি লাগে	৬= খরচ বেশি হয় ৭= যাত্রাঘর থেকে হয় ৮= জনলাইন সীমিত ৯= প্রযোজ্য নয় (C.11 এর উত্তর 'সহজে পাওয়া যায় না' হলে) ১০= অন্যান্য (উল্লেখ করুন)	
C.14	ডিজিটাল বাংলাদেশ বলতে আপনি কি বোঝেন? (একাধিক উত্তর প্রযোজ্য)	১= আইসিটি সেবার কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ২= যোগাযোগের উন্নয়ন ৩= উত্তর এ যদিও বাংলাদেশ ৪= প্রযুক্তির মাধ্যমে যাত্রাঘর ৫= যোগাযোগের সহজে সেবা প্রাপ্তি	৬= জনলাইনে উন্নত সেবা ৭= যাত্রা নেই ৮= জানি না ৯= অন্যান্য (উল্লেখ করুন)	

এটিউই এর বিভিন্ন উদ্যোগের ওপর প্রশ্ন

সেকশন D: ডিজিটাল সেবার (ইউসিএসি, সিটিসি, পিটিসি) থেকে সেবা কেন্দ্র						
D.1	আপনি কি মেলায় ডিজিটাল সেবার কোন প্যারিসিয়ামপটল দেখেছেন? (উত্তর না হলে E.1 এ যান)		১= হ্যাঁ	২= না		
D.2	হ্যাঁ হলে, আপনি কি মেলায় ডিজিটাল সেবার প্যারিসিয়ামে কোন নতুন উদ্যোগের উপস্থিতি লক্ষ্য করেছেন?		১= হ্যাঁ	২= না		
D.3	আপনি কি মেলায় ডিজিটাল সেবার থেকে কোন সেবা নিয়েছেন? (উত্তর না হলে D.5 এ যান)		১= হ্যাঁ	২= না		
D.4	হ্যাঁ হলে, মেলায় ডিজিটাল সেবার থেকে কোন কোন সেবা নিয়েছেন?	• • •				
D.5	আপনি কি মেলায় ডিজিটাল সেবার থেকে আপনার কার্যিক সেবা পেয়েছেন? (উত্তর হ্যাঁ হলে, D.7 এ যান)		১= হ্যাঁ	২= না		
D.6	উত্তর না হলে, কোন কোন কার্যিক সেবা আপনি পাননি?	• • •				
D.7	সেবার মন কেমন ছিল?	১= মোটেই সন্তোষজনক নয়	২= সন্তোষজনক নয়	৩= মোটামুটি ভাল	৪= ভাল	৫= খুব ভাল
D.8	আপনার মতামতের কারণ	• • •				
D.9	আপনি ডিজিটাল সেবার থেকে ভবিষ্যতে কোন কোন সেবা প্রত্যাশা	•				

করেন?	•
-------	---

সেকশন E: মুক্তপাঠ (ই-লার্নিং প্রাটিকর্ম)						
E.1	আপনি কি মুক্তপাঠ (ই-লার্নিং প্রাটিকর্ম) সম্পর্কে জানেন? (উত্তর না হলে, E.5 এ যান)	১= হ্যাঁ	২= না			
E.2	হ্যাঁ হলে, আপনি কি মুক্তপাঠ (ই-লার্নিং প্রাটিকর্ম) এ রেজিস্ট্রেশন করেছেন? (উত্তর না হলে, E.5 এ যান)	১= হ্যাঁ	২= না			
E.3	হ্যাঁ হলে, আপনি মুক্তপাঠ (ই-লার্নিং প্রাটিকর্ম) এ কোন কোর্স/সেবার জন্য রেজিস্ট্রেশন করেছেন? (উত্তর না হলে, E.5 এ যান)	১= হ্যাঁ	২= না			
E.4	হ্যাঁ হলে, মুক্তপাঠ (ই-লার্নিং প্রাটিকর্ম) থেকে আপনি কোন কোন কোর্স/সেবার জন্য রেজিস্ট্রেশন করেছেন?	•	•	•		
E.5	আপনি কি মেলায় মুক্তপাঠ (ই-লার্নিং প্রাটিকর্ম) নিয়ে কোন আয়োজন (স্টল/প্রদর্শনী) দেখেছেন? (উত্তর না হলে F.1 এ চলে যান।)	১= হ্যাঁ	২= না			
E.6	স্টল/প্রদর্শনী কেমন ছিল?	১= মোটেই সন্তোষজনক নয়	২= সন্তোষজনক নয়	৩= মোটামুটি ভাল	৪= ভাল	৫= খুব ভাল
E.7	আপনার মতামত প্রদানের কারণ-	•	•	•		
E.8	মুক্তপাঠ (ই-লার্নিং প্রাটিকর্ম) এর ওয়েব পেটালে আর কী কী কোর্স/সেবা থাকতে পারে বলে আপনি মনে করেন?	•	•	•		

উত্তরদাতা শিক্ষক না হলে সেকশন G তে চলে যান

সেকশন F: উচ্চশিক্ষা (শিক্ষক বাতায়ন) (শুধুমাত্র শিক্ষকদের জন্য)						
F.1	আপনি কি উচ্চশিক্ষা (শিক্ষক বাতায়ন) সম্পর্কে জানেন? (উত্তর না হলে G.1 এ যান)	১= হ্যাঁ	২= না			
F.2	জানেন হলে, আপনি কি কোন কন্যা/সেবা নিয়েছেন/নিচ্ছেন? (উত্তর না হলে F.6 এ যান)	১= হ্যাঁ	২= না			
F.3	হ্যাঁ হলে, উচ্চশিক্ষা (শিক্ষক বাতায়ন) থেকে কী কী কন্যা/সেবা নিয়েছেন/নিচ্ছেন?	•	•	•		
F.4	সেবার মান কেমন ছিল?	১= মোটেই সন্তোষজনক নয়	২= সন্তোষজনক নয়	৩= মোটামুটি ভাল	৪= ভাল	৫= খুব ভাল
F.5	আপনার মতামতের কারণ-	•	•	•		
F.6	উচ্চশিক্ষা (শিক্ষক বাতায়ন) থেকে আপনি কী কী কন্যা/সেবা প্রত্যাশা করেন?	•	•	•		
F.7	আপনি কি মেলায় উচ্চশিক্ষা (শিক্ষক বাতায়ন) নিয়ে কোন আয়োজন (স্টল/প্রদর্শনী) দেখেছেন?	১= হ্যাঁ	২= না			

সেকশন G: ন্যাশনাল পেটাল (জাতীয় তথা বাতায়ন)						
G.1	আপনি কি ন্যাশনাল পেটাল (জাতীয় তথা বাতায়ন) এর সম্পর্কে জানেন? (উত্তর না হলে H.1 এ যান)	১= হ্যাঁ	২= না			
G.2	হ্যাঁ হলে, আপনি কি ন্যাশনাল পেটাল (জাতীয় তথা বাতায়ন) এর ওয়েবসাইট ভিজিট করেন? (উত্তর না হলে H.1 এ যান)	১= হ্যাঁ	২= না			
G.3	হ্যাঁ হলে, গত ৬ মাসে আপনি ন্যাশনাল পেটাল (জাতীয় তথা বাতায়ন) কতবার ভিজিট করেছেন?					
G.4	হ্যাঁ হলে, ন্যাশনাল পেটাল (জাতীয় তথা বাতায়ন) থেকে আপনি কী কী কন্যা/সেবা নিয়েছেন?	•	•	•		
G.5	সেবার মান কেমন ছিল?	১= মোটেই সন্তোষজনক নয়	২= সন্তোষজনক নয়	৩= মোটামুটি ভাল	৪= ভাল	৫= খুব ভাল
G.6	আপনার মতামতের কারণ-	•	•	•		

G.7	ন্যাপনাল পোর্টালে (আইসিআর তথ্য বাতায়ন) থেকে আপনি কী কী তথ্যসেবা প্রত্যাশা করেন?	• • •		
G.8	আপনি কি সেলার ন্যাপনাল পোর্টাল (আইসিআর তথ্য বাতায়ন) নিয়ে কোন আয়োজন (শীল/প্রদর্শনী) দেখেছেন?		১= হ্যাঁ	২= না

সেকশন H: ই-মোবাইল কোর্ট

H.1	আপনি কি ই-মোবাইল কোর্ট সম্পর্কে জানেন? (উত্তর না হলে I.1 এ যান)		১= হ্যাঁ	২= না		
H.2	হ্যাঁ হলে, আপনি কি ই-মোবাইল কোর্ট থেকে কোন তথ্য/সেবা নিয়েছেন? (উত্তর না হলে H.6 এ যান)		১= হ্যাঁ	২= না		
H.3	হ্যাঁ হলে, ই-মোবাইল কোর্ট থেকে আপনি কী কী তথ্য/সেবা নিয়েছেন?	• • •				
H.4	সেবার মান কেমন ছিল?	১= মোটেই সন্তোষজনক নয়	২= সন্তোষজনক নয়	৩= মোটামুটি ভাল	৪= ভাল	৫= খুব ভাল
H.5	আপনার সন্তোষের কারণ-	• • •				
H.6	ই-মোবাইল কোর্ট থেকে আপনি কী কী তথ্য/সেবা প্রত্যাশা করেন?	• • •				
H.7	আপনি কি সেলার ই-মোবাইল কোর্ট নিয়ে কোন আয়োজন (শীল/প্রদর্শনী) দেখেছেন?		১= হ্যাঁ	২= না		

সেকশন I: এটুআই সম্পর্কিত তথ্য

I.1	আপনি কি এটুআই সম্পর্কে জানেন? (উত্তর না হলে J.1 এ গলে যান)	১= হ্যাঁ (পূর্বেপূরি জানে)	২= হ্যাঁ, আংশিক (শুধু নাম জানে/শুধু সেবা সম্পর্কে জানে)	৩= না (কিছুই জানে না)
I.2	উত্তর হ্যাঁ হলে, আপনি এটুআই সম্পর্কে কোরা থেকে জেনেছেন? (একাধিক উত্তর প্রযোজ্য)	১= টেলিভিশন ২= রেডিও/ কমিউনিটি রেডিও ৩= পত্রিকা/ম্যাগাজিন ৪= রাইকিং ৫= ধানাহা/পোর্টার/ফেস্টুন ৬= এটুআই প্রদর্শনত্র ৭= ইউটিভি ৮= লিভিং ৯= সিটিসি ১০= ডিইএসপি	১১= ইনোভেশন সার্কেল ১২= সেল্যাপ মিডিয়া সল্যুশ ১৩= সরকারি অফিস ১৪= ডিজিটাল উদ্যোগী মেলা ১৫= সার্ভিস পোর্টাল ১৬= ফরমস পোর্টাল ১৭= ন্যাপনাল ইনফো কোষ ১৮= ইনোভেশন প্রশিক্ষণ কর্মশালা ১৯= উদ্যোগী লাইফ উদ্যোগ ২০= সাধারণ মানুষের ঘুখে	২১= ফেসবুক ২২= তথ্য বাতায়ন (ডায়েরিসাইট) ২৩= সেমিনার/সভা ২৪= ই-মোবাইল কোর্ট ২৫= টিচার্স পোর্টাল ২৬= মুক্তপাঠ (ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্ম) ২৭= অন্যান্য (উল্লেখ করুন)
I.3	এটুআই'র কর্মকাণ্ডকে আরও বেশি ফলপ্রসূ করতে আপনার মূল্যবান পরামর্শ প্রদান করুন	• • •		

সেকশন J: মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম সম্পর্কিত প্রশ্ন

J.1	আপনার কি নিজের মোবাইল ফোন আছে? (উত্তর না হলে J.3 এ যান)	১= হ্যাঁ	২= না	
J.2	হ্যাঁ হলে, আপনি কী ধরনের মোবাইল ফোন ব্যবহার করেন?	১= স্মার্ট ফোন	২= ফিচার ফোন	
J.3	আপনি কি ইন্টারনেট ব্যবহার করেন? (উত্তর না হলে, J.12 এ যান)	১= হ্যাঁ	২= না	
J.4	উত্তর হ্যাঁ হলে, আপনি কিভাবে ইন্টারনেট ব্যবহার করেন? (একাধিক উত্তর প্রযোজ্য)	১= নিজের মোবাইলে ২= নিজের ল্যাপটপ	৩= আর্থের ল্যাপটপে ৪= সাইবার ক্যাফেতে	৫= ডিজিটাল সেন্টার ৬= অন্যান্য (উল্লেখ করুন)
J.5	সামাজিক যোগাযোগের কোন মাধ্যম আপনি ব্যবহার করেন কি? (উত্তর না হলে, J.12 এ যান)	১= হ্যাঁ	২= না	
J.6	হ্যাঁ হলে, আপনি সামাজিক যোগাযোগের কোন কোন মাধ্যম ব্যবহার করেন? (একাধিক উত্তর প্রযোজ্য)	১= ফেসবুক ২= টুইটার ৩= জাইপ ৪= ইয়াহু মেসেঞ্জার	৫= হট-মেইল মেসেঞ্জার ৬= গুপল+ ৭= ফেসবুক মেসেঞ্জার ৮= LinkedIn	৯= What's app ১০= Hangout ১১= imo ১২= অন্যান্য (উল্লেখ করুন)
J.7	আপনি কি মনে করেন, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সহায়তায় নাগরিক সমসয়ার সমাধান সম্ভব?	১= হ্যাঁ	২= না	
J.8	হ্যাঁ হলে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আপনি কি কখনও নাগরিক সমস্যা বিষয়ক কোনো লেখা-	১= হ্যাঁ	২= না	

	লিখেছিলেন?		
J.9	হঠাৎ, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আপনি কোন ধরনের নগরিক সমস্যা বিষয়ক লেখা লিখেছিলেন?	• • •	
J.10	আপনার লেখার মাধ্যমে কি আপনি যত্নসহ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন?		১= হ্যাঁ ২= না
J.11	সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সহায়তায় নগরিক সমস্যা সমাধানে কী কী পদক্ষেপ নেয়া যায়?	• • •	
J.12	সরকারি সেবা সংক্রান্ত কথা আপনি কোন মাধ্যম থেকে প্রচাশা করেন? (একাত্মিক উত্তর প্রদেয়)	১= টেলিভিশন ২= রেডিও/ কমিউনিটি রেডিও ৩= পত্রিকা/মাগাজিন ৪= সাইকিং ৫= বানার/সে-টার্ম/ফেটুন ৬= এমআই প্রচারপত্র ৭= ইন্টারনেট ৮= শিডিও ৯= মিডিয়া ১০= ভিউএসএসি ১১= সরকারি অফিস	১২= সরকারি অফিসের ওয়েবসাইট ১৩= ডিজিটাল উল্কাবর্ষা মেলা ১৪= সেমিনার/ সভা ১৫= সাধারণ মানুষের মুখে ১৬= রাজনীতিবিদদের কাছ থেকে ১৭= স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ১৮= সাংবাদিক ১৯= সরকারি কর্মচারী ২০= প্রশাসনিক ২১= অন্যান্য (উল্লেখ করুন)

“স্বল্প প্রদান করে সাহায্য করার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ”

Questionnaire for Open Government Data:

প্রশ্নপত্রের নম্বর	কর্তৃক সংগ্রহের ধরন		অন্যপ্রদানকারীর অবস্থান		জেলা কোড	বিভাগ কোড
	১=ট্যাব	২=হাতকপি	১- সেলার ভিতরে	২- সেলার বাহিরে		

একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রাম
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
ওপেন গভর্নেন্সেট ডাটা (ওজিডি) চাহিদা নিবন্ধন জরিপ -২০১৭
নগরিকের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহের প্রথমদল

	নাম	মোবাইল নম্বর	তারিখ
তথ্যপ্রার্থীতা			
এপিটি-স্বাক্ষর			

সেকশন A: উত্তরদাতার প্রাথমিক তথ্য				
A.8	নিয়োগের মনোভা	১ = কোন প্রাথমিক শিক্ষা নেই	৪ = এসএসসি/সমমান	৮ = স্নাতকোত্তর
		২ = প্রাথমিক	৫ = এইচএসসি/সমমান	৯ = পিএইচডি
		৩ = মাধ্যমিক	৬ = স্নাতক/সমমান	১০ = অন্যান্য (উল্লেখ করুন)
A.9	পেশা	১ = শিকারী	৭ = বেকার	১৩ = জেলে/ কামাঠ/ কুমোর/ ঔতি
		২ = একাডেমিয়া/ শিক্ষক	৮ = ব্যবসা (কুত্র/ মাঝারি/বৃহৎ)	১৪ = প্রবাসী
		৩ = ডাক্তার	৯ = ইঞ্জিনিয়ার	১৫ = পরিবহন চালক/ প্রমিক
		৪ = সাংবাদিক	১০ = আইনজীবী	১৬ = সরকারি চাকরি
		৫ = পুঁজি	১১ = বেসরকারি চাকরি	১৭ = অন্যান্য (উল্লেখ করুন)
		৬ = কৃষক	১২ = অবসর গ্রাণ	
A.10	তথ্যদাতার জন্য প্রদত্ত পুঁজ	১ = ছাত্র	৬ = ইঞ্জিনিয়ার	১১ = আইনজীবী
		২ = পবেষক	৭ = সরকারি ারকর্তা	১২ = এনজিও কর্মকর্তা
		৩ = একাডেমিয়া	৮ = প্রবাসী	১৩ = অন্যান্য (উল্লেখ করুন)
		৪ = স্বাস্থ্যসেবা	৯ = সাংবাদিক	
		৫ = ডাক্তার	১০ = বেকার	
A.11	মোবাইলের ধরণ	১ = স্মার্ট ফোন	২ = ফিচার ফোন	
A.12	আপনি কি ইন্টারনেট ব্যবহার করেন?	১ = হ্যাঁ	২ = না	
A.13	কোন ধরনের ডাটা ব্যবহার করেন?	১ = মোবাইল ডাটা	৫ = ওয়াই-ফাই	
		২ = ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট	৬ = অন্যান্য (উল্লেখ করুন)	
A.14	কোন মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্যবহার করেন?	১ = ল্যাপটপ	৩ = সাইবার ক্যাফে	
		২ = ডেস্কটপ	৪ = ইউজিসি (ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার)	
		৩ = ট্যাব	৫ = অন্যান্য (উল্লেখ করুন)	
		৪ = মোবাইল		
A.15	আপনি সপ্তাহে কত দিন ইন্টারনেট ব্যবহার করেন?	 দিন।		
A.16	দৈনিক গড়ে কত ঘণ্টা ইন্টারনেট ব্যবহার করেন?	ঘণ্টা।		
A.17	আপনি ইন্টারনেট কোথায় ব্যবহার করেন?	১ = বাসায়	২ = অফিসে	৩ = অন্যান্য

Page 1 of 7

সেকশন - B : ওপেন এন্ড ক্লোজড টাইপ (ওজিডি) প্রাথমিক ধারণা সম্পর্কিত তথ্য			
B.1	আপনার সরকারি কি ধরনের তথ্য প্রয়োজন হয়? (একাধিক উত্তর প্রযোজ্য) (উত্তর যদি ১৩ নং অপশন হয় তবে সেকশন -C তে চলে যান)	a) সরকারি তথ্য	b) যে সকল কারণে প্রয়োজন হয়
		১ = কৃষি	▪ ▪ ▪
		২ = অবকাঠামো	▪ ▪ ▪
		৩ = শিক্ষা	▪ ▪ ▪
		৪ = প্রযুক্তি	▪ ▪ ▪
		৫ = স্থানীয় সরকার	▪ ▪ ▪
		৬ = অর্থনীতি	▪ ▪ ▪
		৭ = স্বাস্থ্য	▪ ▪ ▪
		৮ = আর্থিক সংস্থান	▪ ▪ ▪
		৯ = পরিবহন	▪ ▪ ▪
		১০ = সমাজ	▪ ▪ ▪
		১১ = পরিবেশ	▪ ▪ ▪
		১২ = ব্যবসা	▪ ▪ ▪
		১৩ = প্রয়োজন হয় না	
		৯৯ = অন্যান্য (উল্লেখ করুন)	▪ ▪

B.2	আপনার প্রয়োজনীয় সরকারি তথ্য আপনি কোথা থেকে গ্রহণ করেন? (সরকারি অফিস হলে B.7 এ চলে যান)	১ = ওয়েবসাইট ২ = সরকারি অফিস	৩ = উভয়ই
B.3	যদি ওয়েবসাইট হয়, তবে কোন কোন ওয়েবসাইট ভিজিট করেন? (একাত্তিক উত্তর প্রয়োজ্য)	১ = ন্যাশনাল পোর্টাল ২ = ফরমস পোর্টাল ৩ = পিকা মন্ত্রণালয় ৪ = বি আর টি এ ৫ = বি বি এস (পরিসংখ্যান ব্যুরো) ৬ = অর্থ বিভাগ ৭ = স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ৮ = কৃষি মন্ত্রণালয়	৯ = বেনবেইস ১০ = সার্ভিস পোর্টাল ১১ = এটুমাই ওয়েবসাইট ১২ = জাহাঙ্গোরা জমিদার ১৩ = বাংলাদেশ ব্যাংক ১৪ = ডি জি এইচ এস ১৫ = রেলওয়ে মন্ত্রণালয় ১৬ = অন্যান্য (উল্লেখ করুন)
B.4	ওয়েবসাইট থেকে আপনার প্রয়োজনীয় তথ্য পেয়েছেন কি? (না হলে B.6 এ চলে যান)	১ = হ্যাঁ	২ = না
B.5	যদি হ্যাঁ হয়, তবে তথ্য শেষে আপনি কতটুকু সন্তুষ্ট?	১ = খুবই অসন্তুষ্ট ২ = অসন্তুষ্ট ৩ = মোটামুটি সন্তুষ্ট	৪ = সন্তুষ্ট ৫ = খুবই সন্তুষ্ট
B.6	যদি না হয়, তবে তার কারণগুলো কী কী? (একাত্তিক উত্তর প্রয়োজ্য) (B.2 এর উত্তর সরকারি অফিস বা উভয়ই হলে B.7 এ চলে যান, শুধুমাত্র ওয়েবসাইট হলে C.1 এ চলে যান)		
B.7	আপনার প্রয়োজনীয় তথ্যের জন্যে আপনি কোন কোন সরকারি অফিসে যান? (একাত্তিক উত্তর প্রয়োজ্য)		
B.8	তথ্য লাওয়ার জন্য, আপনাকে কতদূর যেতে হয়েছে?	কি.মি.	2-3 km = 2.5 km.
B.9	কত সময় ব্যয় হয়েছে?	ঘণ্টা	
B.10	সর্বমোট কত খরচ হয়েছে?	টাকা	
B.11	সর্বমোট যাত্রাবাজারের সংখ্যা-	টি	
B.12	সরকারি অফিস থেকে আপনার প্রয়োজনীয় তথ্য পেয়েছেন কি?	১ = হ্যাঁ	২ = না
B.13	যদি হ্যাঁ হয়, তবে সরকারি অফিস থেকে তথ্য শেষে আপনি কতটুকু সন্তুষ্ট?	১ = খুবই অসন্তুষ্ট ২ = অসন্তুষ্ট ৩ = মোটামুটি সন্তুষ্ট	৪ = সন্তুষ্ট ৫ = খুবই সন্তুষ্ট
B.14	সরকারি অফিস থেকে যে কোন তথ্য পেতে আপনার কি কোন সমস্যা হয়? (উত্তর না হলে B.16 এ চলে যান)	১ = হ্যাঁ	২ = না
B.15	যদি হ্যাঁ হয় কী ধরনের সমস্যা হয়? (একাত্তিক উত্তর প্রয়োজ্য)		
B.16	যদি না হয়, তবে কী ধরনের সমস্যা হয়েছে বলে আপনি মনে করেন? (একাত্তিক উত্তর প্রয়োজ্য)		

সেকশন- C: ওপেন গভর্নমেন্ট জাটা (ওজিডি) চাহিদা নিবুলন করিল							
C1	সরকারের কোন কোন খরশের জাটার প্রতি আপনার আগ্রহ রয়েছে বলে আপনি মনে করেন? (একাধিক উত্তর প্রযোজ্য)	১ = ব্যবসায়িক জাটা ২ = অপরোধ সংশ্লিষ্ট জাটা ৩ = বিচার সংশ্লিষ্ট জাটা ৪ = আবহাওয়া সংক্রান্ত জাটা ৫ = স্বাস্থ্য সংক্রান্ত জাটা ৬ = সরকারের বাজেট (আয় এবং ব্যয়) সংশ্লিষ্ট জাটা ৭ = শ্রম বাজার সংক্রান্ত জাটা ৮ = পপুলেশন জাটা ৯ = ট্রান্সপোর্ট জাটা ১০ = ওয়েব এনালিটিক্স জাটা ১১ = প্রশাসনিক জাটা ১২ = অর্থনীতি সংশ্লিষ্ট জাটা ১৩ = ভৌগোলিক জাটা	১৪ = নিকটবর্তী জাটা ১৫ = শেয়ার বাজার সংশ্লিষ্ট জাটা ১৬ = কৃষি সম্পর্কিত জাটা ১৭ = পরিবেশ সংক্রান্ত জাটা ১৮ = স্পোর্টস জাটা ১৯ = সরকারের অগ্রগতির পরিসংখ্যান ২০ = সরকারি সেবাসমূহ এবং সেবাশ্রমিক স্থানসমূহ ২১ = শিক্ষা সংক্রান্ত জাটা ২২ = দক্ষতা সংক্রান্ত জাটা ২৩ = ই-সেবা সংক্রান্ত জাটা ২৪ = রাজনৈতিক জাটা ২৫ = না, আমি তেমন কিছু প্রত্যাশা করি না ২৬ = অন্যান্য (উল্লেখ করুন)				
C2	*ওপেন গভর্নমেন্ট জাটার* প্রয়োজন আছে বলে কি আপনি মনে করেন? (উত্তর না হলে C.4 প্রক্রে চলে যান)			১ = হ্যাঁ	২ = না		
C3	কী কী কারণে 'ওপেন গভর্নমেন্ট জাটার' প্রয়োজন আছে বলে আপনি মনে করেন? কেলসমূহ ০ = কোনোই প্রয়োজন নেই					(১ = কম প্রয়োজন - ৫ = খুবই প্রয়োজন)	
	a. কৌতূহল	০	১	২	৩	৪	৫
	b. সরকারের প্রতি ধারণা	০	১	২	৩	৪	৫
	c. গবেষণামূলক কাজের জন্য	০	১	২	৩	৪	৫
	d. সরকারি উদ্বোধনী সেবা তৈরী	০	১	২	৩	৪	৫
	e. বেসরকারি উদ্বোধকের ব্যবহারের ফলে নতুন নতুন জনসংযোগ সেবা চালু	০	১	২	৩	৪	৫
	f. ব্যবসায় লাভবান হওয়া	০	১	২	৩	৪	৫
	g. কার্যকর সরকার ব্যবস্থাপনা	০	১	২	৩	৪	৫
	h. সরকারের স্বচ্ছতা বৃদ্ধি	০	১	২	৩	৪	৫
	i. নতুন নতুন দক্ষতা তৈরী	০	১	২	৩	৪	৫
	j. সরকারের ন্যায্যমূল্য মনোভাব বৃদ্ধি	০	১	২	৩	৪	৫
	k. শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি	০	১	২	৩	৪	৫
	l. নাগরিকদের/গ্রাহকদের উন্নত সেবা	০	১	২	৩	৪	৫
	m. নির্দিষ্ট সমস্যার সঠিক সমাধান	০	১	২	৩	৪	৫
	n. উদ্যোগের হওয়ার মনোভাব	০	১	২	৩	৪	৫
	o. বাজার গবেষণার কাজে সহায়তা করা	০	১	২	৩	৪	৫
	p. নীতি নির্ধারণে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ	০	১	২	৩	৪	৫
	q. এন জি ও বা উন্নয়নমূলক সংস্থাগুলো জনগণের সঠিক চাহিদা অনুযায়ী কাজ করার জন্য।	০	১	২	৩	৪	৫
	r. জাটার তুল তুল ডিজিটিকরন এবং সংশোধন	০	১	২	৩	৪	৫
	s. মতামত প্রকাশে জনগণের অংশ গ্রহণ বৃদ্ধি	০	১	২	৩	৪	৫

	t. সরকারের অধাবিহিতা বৃদ্ধি	০	১	২	৩	৪	৫
	u. ঈশি নির্ধারনে জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধি	০	১	২	৩	৪	৫
	v. প্রাকৃতিক দুর্ভোগ মোকাবেলা	০	১	২	৩	৪	৫
	w. সময়ের খর্ষার্থ ব্যবহার নিশ্চিত হবে	০	১	২	৩	৪	৫
	x. উন্নত দেশগুলোর সাথে তাল মেলাবে	০	১	২	৩	৪	৫
	y. ব্যক্তিগত সঠিক সিদ্ধান্ত	০	১	২	৩	৪	৫
	z. অন্যান্য (উল্লেখ করুন)	০	১	২	৩	৪	৫
C4	ওপেন পর্ডনমেন্ট জাটা উপর তিষ্টি করে আপনি নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর উপর কতটুকু সম্মতি আপন করেন?						
	কেলসমূহ	১ = সম্পূর্ণ বিমত	২ = বিমত	৩ = বিমত নয় বা একমত নয়	৪ = একমত	৫ = সম্পূর্ণ একমত	
	a. ওপেন পর্ডনমেন্ট জাটা সহজলভ্য করা সরকারের একটি পুরুতপূর্ণ বিষয় হওয়া উচিত।	১	২	৩	৪	৫	
	b. সরকারের সকল জাটা অনলাইনে সহজলভ্য হওয়া উচিত।	১	২	৩	৪	৫	
	c. গৃহিণী অনুযায়ী জাটা ওপেন হওয়া উচিত।	১	২	৩	৪	৫	
	d. জাটাতে অ্যাকসেস সীমাবদ্ধ রাখা উচিত।	১	২	৩	৪	৫	
	e. জনগন এবং বিভিন্ন কোম্পানীর সেবা সহজীকরণের জন্য জাটা আরো বেশী ওপেন করা উচিত।	১	২	৩	৪	৫	
	f. ওপেন পর্ডনমেন্ট জাটা প্রাপ্তি সাধারণ জনগনের চাহিদার সত একটি বিষয়।	১	২	৩	৪	৫	
	g. আরো বেশী অনলাইন সেবা (সার্ভিস/অ্যাপ্লিকেশনস) পাওয়ার জন্য জাটা ওপেন হওয়া উচিত।	১	২	৩	৪	৫	
	h. অনেক পুরুতপূর্ণ জাটা রয়েছে যা ওপেন না হওয়ার কারণে অবাধত থেকে যাচ্ছে।	১	২	৩	৪	৫	
	i. একই প্রটিকর্মে জনগনের উপকার হয় এমন সকল জাটা মুক্ত উচিত।	১	২	৩	৪	৫	
	j. জাটা আপ টু ডেট রাখা উচিত।	১	২	৩	৪	৫	
	k. নতুন ওপেন জাটা নেওয়ার থেকে বর্তমানে যে সকল জাটা রয়েছে তা পুনঃ ব্যবহারের উপযোগী করে তৈরী করা উচিত।	১	২	৩	৪	৫	
	l. অন্যান্য (উল্লেখ করুন)	১	২	৩	৪	৫	
C5	জাটা ওপেন হওয়ার ফলে কারা বেশী উপকৃত হবে বলে আপনি মনে করেন?						
	কেলসমূহ	০ = কোনোই উপকৃত হবে না		১ = কম উপকৃত - ৫ = খুবই উপকৃত হবে			
	a. ওয়েব ডিজাইনার/ প্রযুক্তিকারক	০	১	২	৩	৪	৫
	b. শ্রমিক	০	১	২	৩	৪	৫
	c. এন জি ও	০	১	২	৩	৪	৫

	d. উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠান(UNDP, USAID, ILO, KOICA ইত্যাদি)	০	১	২	৩	৪	৫
	e. বেসরকারী বাজার বিদ্যাকর্ষক প্রবেশাধারী প্রতিষ্ঠান	০	১	২	৩	৪	৫
	f. সাংবাদিক	০	১	২	৩	৪	৫
	g. শিক্ষক	০	১	২	৩	৪	৫
	h. শিক্ষার্থী	০	১	২	৩	৪	৫
	i. গ্রুপার	০	১	২	৩	৪	৫
	j. পলিসি মেকরা/নীতি নির্ধারক	০	১	২	৩	৪	৫
	k. আইটি বিশেষজ্ঞ	০	১	২	৩	৪	৫
	l. উদ্যোক্তা	০	১	২	৩	৪	৫
	m. সরকারি কর্মকর্তা	০	১	২	৩	৪	৫
	n. ডাক্তার	০	১	২	৩	৪	৫
	o. ইঞ্জিনিয়ার/প্রকৌশলী	০	১	২	৩	৪	৫
	p. স্বাস্থ্যকর্মী	০	১	২	৩	৪	৫
	q. কম্পিউটার	০	১	২	৩	৪	৫
	r. ডাটা এন্ট্রালি	০	১	২	৩	৪	৫
	s. সাধারণ জনগণ	০	১	২	৩	৪	৫
	t. অন্যান্য (উল্লেখ করুন)	০	১	২	৩	৪	৫
C6	গভর্নমেন্ট ডাটা ওপেন হলে, তা কী কী কাজে ব্যবহৃত হবে বলে আপনি মনে করেন? (একাত্তর উত্তর প্রদেয়)	১ = পরিসংখ্যানিক গবেষণার কাজে ২ = তথ্য অনুসন্ধান ৩ = কোম্পিউটিং করার জন্যে (স্বাভাবিক, স্থানীয় এবং সামাজিক কাজ করার জন্যে) ৪ = প্রজেক্টেশন, অর্টিকেল বা রিপোর্ট তৈরীর জন্যে ৫ = ওয়েবসাইট তৈরীর জন্যে ৬ = ওয়েবসার্ভিস বা এপিআই (API-Application program interface) ৭ = অ্যানালিকেশনস তৈরীর জন্যে (মোবাইল বা কম্পিউটার ব্যবহারযোগ্য)	৮ = নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের ব্যবহারের জন্যে ৯ = চিত্রায়নের জন্যে ১০ = যে সকল আপস রয়েছে তাতে নতুন তথ্য সংযুক্তির জন্যে ১১ = গবেষণার্থী কাজের জন্যে ১২ = সরকারি নীতি-নির্ধারকদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে ১৩ = বেসরকারি নীতি-নির্ধারকদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে ১৪ = গেস্টবুক তৈরীতে ১৫ = অন্যান্য (উল্লেখ করুন)				
C7	ওপেন গভর্নমেন্ট ডাটা উন্নয়ন ও বাস্তবায়নে সরকার কি ধরনের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে পারে বলে আপনি মনে করেন? (একাত্তর উত্তর প্রদেয়)	১ = সরকারি কর্মকর্তাদের অসচেতনতা ২ = সরকারি কর্মকর্তাদের পর্যাপ্ত প্রযুক্তির অভাব ৩ = দক্ষ সরকারি কর্মকর্তাদের অপর্ধ্যুততা ৪ = প্রশাসনের বিভিন্ন অংশ যুক্তি অপর্ধ্যুততা ৫ = সরকারি খাতে অসরযোগিতা করার মনোভাব ৬ = উপযুক্ত বা সঠিক আইনের অভাব	৭ = সামাজিকভাবে শক্তিশালী মতলব এবং কৌশলের অভাব ৮ = সরকারি সঙ্কটকালীন সাবে অন্যান্য সংগঠনগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের অভাব ৯ = সরকারের কোনো প্রয়োজন বলে মনে করে না ১০ = সরকারি কর্মকর্তাদের অসীমস্থ রাখার প্রবণতা ১১ = কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই				

	১ = আয়তশাসনের কারণে স্বাক্ষর অসুবিধা ২ = তথ্য নিয়ন্ত্রণের মানসিকতা	১১ = অন্যান্য (উল্লেখ করুন)
--	--	-----------------------------

সেকশন-D: পোর্টালের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কিত তথ্য		
D.1	জনশূন্যের উপকার হবে এমন তথ্যসমূহ সবার জন্য উপযুক্ত হওয়া উচিত বলে কি আপনি মনে করেন? (উত্তর না হলে নিচের সেকশন-A তে চলে যান)	১ = হ্যাঁ ২ = না
D.2	সী-বরফের তথ্য ব্যবহার সবার জন্য উপযুক্ত করে নিলে জনশূন্যের জন্য উপকার হবে বলে আপনি মনে করেন? (একাধিক উত্তর প্রযোজ্য)	• • •
D.3	আপনার মতামত প্রদানের কারণসমূহ উল্লেখ করুন। (একাধিক উত্তর প্রযোজ্য)	• • •
D.4	আপনি কি সব ধরনের ভাষা একটি পোর্টাল দেখতে চান ?	১ = হ্যাঁ ২ = না
D.5	না হলে, দেখতে না চাওয়ার কারণ-	• •
D.6	পোর্টালের তথ্যসমূহ আপনি কোন ভরমাট্টে চান?	১ = সি এস ভি (CSV-Comma Separated Values) ২ = এক্সেল (Excel spreadsheet) ৩ = পিডিএফ (PDF file) ৪ = ওয়েব পেজ (Web pages) ৫ = এক্সটেনসিবল (XML-eXtensible Markup Language) ৬ = জেসন (JSON- JavaScript Object Notation) ৭ = আরডিএফ (RDF-Resource Descriptor Framework) ৮ = কে এম এল (KML- Keyhole Markup Language) ৯ = এস ডিউ এল (SQL database Dump) ১০ = ওয়ার্ড (Word processor (e.g. Word, Open office writer)) ১১ = চিত্রায়নের মাধ্যমে (Graphical Visualization) ১২ = অন্যান্য (উল্লেখ করুন)

সেকশন A: উত্তরদাতার প্রাথমিক তথ্য		
A.1	উত্তরদাতার নাম	
A.2	মোবাইল নম্বর	
A.3	বয়স (বছর)	
A.4	লিঙ্গ	১ = পুরুষ ২ = নারী
A.5	নৃ-সাংস্কৃতিক পরিচিতি	১ = বাঙালী ২ = গুপ্ত নৃ-গোষ্ঠী
A.6	ইউনিয়ন	
A.7	উপজেলা	

"তথ্য প্রদান করে সহায়তা করার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ"

Appendix B: Certificate

Access to Information (a2i) Programme
Prime Minister's Office

February 25, 2017

To Whom It May Concern

This is to certify that Rakibul Islam Bhuiyan, student of Management Information Systems, University of Dhaka has successfully completed his 45 days (from 01 January, 2017 to 15 February, 2017) long internship programme at Results Management Team of Access to Information (a2i) Programme, Prime Minister's Office.

As an intern, he had contributed significantly to the daily activities especially data collection, entry, data analysis and documentation of research studies of Access to Information (a2i) Programme. During the period of his internship programme with us, Rakibul Islam Bhuiyan was found punctual, hardworking, sincere and inquisitive.

We wish Rakibul Islam Bhuiyan the very best for his career, and are thankful for the perfect service he provided to this organization.

Sincerely,

Ramiz Uddin, PhD
Head of Results Management,
Access to Information (a2i) Programme, Prime Minister's Office,
Old Sangshad Bhaban, Tejgaon, Dhaka-1205, Bangladesh.
Email: ramizuddin@a2i.pmo.gov.bd, ramiz.uddin@undp.org
Website: <http://a2i.pmo.gov.bd/>

Old Sangsad Bhaban, Tejgaon, Dhaka-1215
88 02 9144848, 9102311, 58154176 88 02 9112276 a2i@a2i.pmo.gov.bd

Appendix C: Activity Log:

Date	Activity 1	Activity 2	Activity 3
	Mohammad Rakibul Islam Bhuiyan, Internship at Access to Information, Prime Minister Office, Dept. Of MIS, DU		
Sunday, January 1st, 2017	Meeting with RM team supervisor Arif bhaia		
Monday, January 2nd, 2017	Day long meeting on 'Digital Innovation Fair'		
Tuesday, January 3rd, 2017	Day long meeting on 'Digital Innovation Fair'		
Wednesday, January 4th, 2017	Team distribution and assignment to R & D team		
Thursday, January 5th, 2017	Team guideline study	a2i website study	SPSS learning
Sunday, January 8th, 2017	Proof reading of Green Revolution Initiative through Social Media	Translated Citizen Journalism article	Meeting with supervisor Mustafiz bhaia
Monday, January 9th, 2017	Track changing of Chandini Viti process baseline study		
Tuesday, January 10th, 2017	Meeting with our Honrable intern Supervisor Hasibur Rasid Sir		
Wednesday, January 11th, 2017	External data collection on E-learning topic		
Thursday, January 12th, 2017	Study on a2i for report writing	Phone call survey for BRTA project	data cleaning of BRTA project
Sunday, January 15th, 2017	Study on a2i for report writing		
Monday, January 16th, 2017	Writing report on e-Learning in Bangladesh perspective		
Tuesday, January 17th, 2017	Taking vacation for departmental activities		
Wednesday, January 18th, 2017	Writing report on e-Learning in Bangladesh perspective	SPSS learning	
Thursday, January 19th, 2017	Meeting with our Honrable intern Supervisor Hasibur Rasid Sir		
Friday-Saturday(20-21th), 2017	Field work or survey at Manikganj District in Digital Innovation Fair 2017		
Sunday, January 22th, 2017	Writing report on e-Learning in Bangladesh perspective	Data entry of BRTA Survey	
Monday, January 23th, 2017	Data clenase of Digital Innovation Fair'17	Writing report on e-Learning in Bangladesh perspective	
Tuesday, January 24th, 2017	Writing report on e-Learning in Bangladesh perspective		
Wednesday, January 25th, 2017	Proof reading on State of Pesticide advisory system in rural bangladesh	Writing report on e-Learning in Bangladesh perspective	
Thurs-Wed, 26rd Jan-1st Feb, 2017	Field survey at Pirujpur District in Digital Innovation Fair 2017	Staying Pirujpur CerKite House 26rd-28rd January 17	Field survey at Barisal District in DIF 2017
Thursday, February 2nd, 2017	Attending workshop at PMO on big data	Meeting with Jalal bhaia on Supply chain framework	
Sunday, February 5th, 2017	Writing Article over E-readiness in education Sector in Bangladesh		
Tuesday, February 7th, 2017	Writing Article over E-readiness in education Sector in Bangladesh	Creating data frame in SPSS software	
Wednesday, February 8th, 2017	Writing Article over E-readiness in education Sector in Bangladesh		
Thursday, February 9th, 2017	Data correction in SPSS software with Rokon Alam Bhaia	Data entry of BRTA survey	
Sunday, February 12th, 2017	Data entry of BRTA survey	Writing Article over E-readiness in education Sector in BD	
Monday, January 13th, 2017	Vacation		
Tuesday, January 14th, 2017	Proof reading of the Digital Service Book 2016	Translation of the Digital Service Book 2017	
Wednesday, January 15th, 2017	Farewell program at BSS	Visiting PMO office with interne team	Attending a program at PMO office